

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

TidyApp

Die Entwicklung einer App für Kindergartenkinder
mit besonderem Förderbedarf in der Sprache

eingereicht von: Patricia Garcia

Begleitung: Markus Matthys

11.12.2016

Abstract

Die vorliegende Entwicklungsarbeit beschreibt den Prozess zur Realisierung einer App namens „TidyApp“ sowie deren Evaluation. Die TidyApp simuliert die alltägliche, wiederkehrende Situation des Aufräumens im Kindergarten. Sie hat den Anspruch, Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Sprache durch Integration sprachfördernder Elemente im Aufbau eines Alltagswortschatzes zu unterstützen.

Studien und Befunde zur Nutzung von Tablets und Apps im Vorschulalter als auch Erkenntnisse zu Ritualen und sprachfördernden Merkmalen für die Wortschatzerweiterung und -speicherung, bilden unter anderem die theoretische Grundlage zur Entwicklung dieses Unterrichtsinstrumentes. Die technische Entwicklung der TidyApp erfolgte unter Mitarbeit einer Informatikerin. Die App wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit an potenziellen Benutzern, wie Kindergartenkinder mit und ohne Sprachförderbedarf oder im Kindergarten tätigen Lehr- und Fachpersonen, getestet. Methodisch wurde die Datenerhebung mittels Beobachtung sowie über einen Fragebogen durchgeführt. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die TidyApp insgesamt als verständlich, motivierend und lebensweltnah befunden wird. Findet die Anwendung der TidyApp in Partnerarbeit statt, so wirkt sich dies positiv auf den mündlichen Sprachgebrauch der Lernenden aus. Die Ergebnisse zeigen aber auch Optimierungsmöglichkeiten auf. Die TidyApp funktioniert auf dem iPad und kann gezielt als ergänzendes Spiel- und Lernmittel im Kindergarten eingesetzt werden.

Inhalt

1	Einleitung	4
1.1	Begründung der Themenwahl	4
1.2	Ausgangslage für die Entwicklung der TidyApp.....	5
1.3	Zielsetzung der Masterarbeit	5
1.4	Beschreibung der TidyApp	6
1.5	User Story	7
1.6	Aufbau der Arbeit.....	7
2	Theoretische Grundlagen	8
2.1	Begrifflichkeiten	8
2.1.1	Tablet und App.....	8
2.1.2	Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Sprache	8
2.2	Digitale Medien im Alltag der Kinder.....	8
2.2.1	Einsatz von Tablets und Apps im Schulbetrieb	9
2.2.2	Der Einsatz von Tablets und Apps in der Sonderpädagogik.....	12
2.3	Theoretische Aspekte zum Inhalt der App.....	13
2.3.1	Alltagsrituale im Kindergarten und das Aufräumen	13
2.3.2	Wortspeicherung.....	14
2.3.3	Sprachfördernde Merkmale.....	15
2.4	Kriterien der TidyApp.....	17
3	Produktgestaltung und technische Entwicklung	18
3.1	Produktgestaltung.....	18
3.2	Schritte der technischen Entwicklung	19
3.2.1	Wireframe und Programmierung.....	19
3.2.2	Bilder und Sounds.....	20
4	Evaluation der TidyApp	21
4.1	Evaluationsmethoden	21
4.1.1	Schülerbeobachtungen	21
4.1.2	Fragebogen.....	22
4.2	Durchführung der Testphasen.....	23

5	Darstellung und Diskussion der Ergebnisse	25
5.1	Grenzen und Vorteile der Evaluation.....	35
6	Schlussfolgerungen und persönliches Resümee	36
6.1	Persönliches Resümee.....	36
7	Literaturverzeichnis	38
8	Abbildungsverzeichnis	42
9	Tabellenverzeichnis	42
10	Anhang	43
10.1	Papierprototype der TidyApp.....	43
10.2	Onlineumfrage für die Konzeption	44
10.3	Beobachtungsbogen für die strukturierte Schülerbeobachtung.....	46
10.4	Fragebogen für Lehr-und Fachpersonen.....	48
10.5	Auswertungsprotokoll IQES Fragebogen	50
10.6	Optimierungsmöglichkeiten der TidyApp.....	54

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

In vielen Haushalten der Schweiz und Deutschlands sind neue, digitale Medien fest etabliert. So verfügt etwa in der Schweiz beinahe jeder zweite Haushalt über ein Tablet¹. Diese Geräte faszinieren nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Die deutsche Studie MiniKim² kommt im Jahr 2014 zu dem Befund, dass in knapp jedem vierten deutschen Haushalt mit Kindern im Vorschulalter ein Tablet vorhanden ist. Nach Angaben der Haupterzieher nutzen deren Kinder im Schnitt zwei Minuten täglich Internet, Handy und Tablet, um zu Spielen, zu malen oder Fotos und Videos anzusehen (vgl. MiniKim, 2014, S. 5). Auch Aufenanger³ stellt fest, dass bei der Gruppe der unter Fünfjährigen die neuen, digitalen Medien zunehmend an Einfluss gewinnen. Der Autor spricht in diesem Zusammenhang von einer „Verjüngung von Medienerfahrungen“ (Aufenanger, 2014, S. 9), die er massgeblich der Verbreitung von Touchscreens, also Smartphones und Tablets, zuschreibt. Die Anziehungskraft, von Tablets erklärt Aufenauer mit der Attraktivität der Gestenkommunikation, die bei der Touchscreen-Funktion des Tablets möglich ist (vgl. ebd.). Das Wischen, Zoomen und Klicken auf den berührungsempfindlichen Oberflächen komme demnach der natürlichen kindlichen Art und Weise entgegen, mit Gegenständen umzugehen (ebd.).

Die Schule passt sich der Medienrealität heutiger Kindergenerationen an und engagiert sich für eine kreative wie auch kritische Medien- und Produktnutzung. Das Projekt Lehrplan 21⁴ sieht es als eine zentrale Aufgabe der Schule, den „vor- und ausserschulischen Mediengebrauch als Ressource und Erfahrungsfeld aufzugreifen und die Schülerinnen und Schüler zu einer vertieften Reflexion dieser Erfahrungen und Fähigkeiten zu führen“ (S. 3)⁵. Es gibt bereits verschiedene nationale und internationale Projekte und Studien, die sich mit dem Einsatz von neuen, digitalen Medien im Unterricht befassen (siehe Kap. 2.2.1). Studentinnen und Studenten der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich haben in den letzten drei Jahren zudem wertvolle Forschungen zum Einsatz von Apps⁶ im Unterricht betrieben und Kriterienkataloge für die Auswahl geeigneter Apps erstellt (vgl. Kap. 2.2.2). Ich habe mich dem wachsenden Interesse in der (Heil-)Pädagogik für neue, digitale Möglichkeiten der Wissensvermittlung angeschlossen und im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit die TidyApp entwickelt.

¹ vgl. MUI - Studie 2014. 2000 Schweizer wurden mittels repräsentativer Onlineumfrage zu ihrem Mediennutzungs- und Informationsverhalten befragt.

² Im Rahmen der MiniKim 2014 wurden 623 Haupterzieher von Kindern im Alter zwischen zwei und fünf Jahren befragt.

³ Aufenauer hat 723 Mütter von Kindern im Alter zwischen null und fünf befragt.

⁴ Die Deutschweizer Erziehungsdirektoren – Konferenz von 2010-2014 hat den Lehrplan 21 erarbeitet. Nun entscheidet jeder Kanton gemäss den eigenen Rechtsgrundlagen über die Einführung im Kanton.

⁵ <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=bl10i0&la=yes>

⁶ Apps sind mobil verwendete Anwendungsprogramme, die auf Smartphones oder Tablets installiert werden können (vgl. Bitkom 2012, in Krotz, 2014, S.10).

1.2 Ausgangslage für die Entwicklung der TidyApp

Seit vier Jahren bin ich als Schulische Heilpädagogin in einem „integrativen Kindergarten“⁷ tätig. Hier arbeite ich vor allem mit Kindern zusammen, die eine Spracherwerbsstörung aufweisen und/oder über geringe Deutschkenntnisse haben. Bei diesen Kindern ist also ein besonderer Förderbedarf in der Sprache gegeben. Häufig fehlt diesen Kindern ein ausreichender Alltagswortschatz, was bei uns im Kindergarten eine wesentliche Ursache für eine eingeschränkte Teilhabe an den verschiedensten Teilbereichen des Alltags darstellt. Ein Schwerpunkt der Sprachförderung im Kindergarten ist somit die Wortschatzarbeit. Hölscher bewertet den Wortschatzerwerb als zentrales Element des Spracherwerbs, da Wörter grundlegend für die alltägliche Kommunikation sind (vgl. Hölscher, 2008, S. 5f). Die Aneignung eines breiten Wortschatzes sei auch relevant für das Verständnis und den Gebrauch grammatikalischer Strukturen. Die Wortschatzarbeit sei der wichtigste Bestandteil des vorschulischen Unterrichts (ebd.). Im Kindergarten führe ich in meiner Arbeit meist eine alltagsintegrierte Sprachförderung durch. Sprachangebote, die alltagsintegriert sind, bieten sich wunderbar an, um den Alltagswortschatz zu vermitteln. Nach Kolonko ist der Einbezug von alltäglichen Handlungen in der Sprachförderung für Kinder mit Spracherwerbsstörungen unabdingbar. Es erleichtert das Verstehen und Produzieren von Sprache, da es sich hierbei um einen bekannten und vorhersehbaren Rahmen handelt, in dem sich das Kind einbringen kann. Auch wiederkehrende sprachliche Routinen machen es dem Kind leichter, sich sprachlich zu beteiligen (vgl. Kolonko, 2012, S. 175ff).

Von Anfang an war ich überzeugt davon, dass das zu entwickelnde App-Produkt den Spracherwerb unterstützen und alltags- und lebensnahe Inhalte thematisieren soll. Meine ersten Recherchen zu bestehenden Apps für Vorschulkinder zeigten, dass der App-Markt im Sprachbereich vielfältig ist. Auch für Kinder im Vorschulalter gibt es zahlreiche Apps, die den Wortschatz trainieren, den Schriftspracherwerb fördern oder interaktive Bilderbücher anbieten⁸. Allerdings verdeutlichten diese Recherchen auch ein Desideratum: es liegen kaum Apps vor, die den Kindergarten als Lernort thematisieren und damit einen engen Lebensweltbezug zum Kindergarten berücksichtigen würden. Dies hat mich in meinem Vorhaben bestärkt, eine App zu entwickeln, in der alltägliche Handlungen aus dem Kindergarten thematisiert werden.

1.3 Zielsetzung der Masterarbeit

Die TidyApp simuliert die alltägliche, wiederkehrende Situation des Aufräumens im Kindergarten. Sie hat den Anspruch, Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Sprache durch Integration sprachfördernder Elemente im Aufbau eines Alltagswortschatzes zu unterstützen. Aufbauend auf anfänglichen Erwartungen meinerseits an das zu entwickelnde App-Produkt und in Anlehnung an bestehende Kriterienlisten für geeignete Apps wurden Kriterien für die TidyApp definiert (Kap.2.4).

⁷ Drei Plätze sind exklusiv für Kinder mit einem vom Schulpsychologischen Dienst abgeklärten besonderen Sprachförderbedarf reserviert. Daher das Präfix „integrativ“.

⁸ App-Datenbanken für Kinder im Kindergartenalter u.a. <http://bestekinderapps.de/apps-kinder/4-5-6-jahre>, <http://www.edumobile.be/de/resources/Appkindergarten.pdf>

Das Ziel dieser Masterarbeit lag darin, die App einerseits zu entwickeln, und diese andererseits an potenziellen Nutzern in Hinblick auf die festgelegten Kriterien zu testen. Die Wirksamkeit des App-Produkts auf die Zielgruppe wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit allerdings nicht evaluiert.

1.4 Beschreibung der TidyApp

In unserem Kindergarten liegt die Verantwortung für das Aufräumen bei den Kindern, wobei die Lehrpersonen unterstützend zur Seite stehen. Dieses Ritual beginnt meistens mit einem akustischen Signal, sei es durch ein Gedicht, ein Lied oder ein Geräusch. Das Aufräumen wird in unserem Kindergarten durch ein Kind mit einem Gongsignal und einem Vers eingeläutet. Nach dem Aufräumen haben die Kinder den Auftrag, sich in den bestehenden Stuhlkreis zu begeben. Folgende Tabelle beschreibt die Szenen der TidyApp:

<p>Beim Öffnen der App wird die erste Szene gezeigt auf der ein Tiger sowie ein Gong zu sehen ist. Zugleich ertönt die Sprachausgabe „Du darfst gongen“. Nachdem auf den Gong getippt wurde, erklingt das Gongsignal und anschliessend, der in meinem Kindergarten benutzte Vers „Ufrume, Stüehl aneschiebe und in Kreis cho“.</p>	<p>Abbildung 1 Szene 1 Tidyapp</p>
<p>In der zweiten Szene wird ein Teil des Kindergartenraums abgebildet. Zu sehen sind die Spielküche, die Bauecke und die Bastelecke, wie sie den Kindern auch aus ihrem Kindergarten bekannt sind. Die Sprachausgabe des Tigers fordert die Kinder auf: „Hilf mir beim Aufräumen, verschiebe die Gegenstände in die richtige Ecke“. Durch Antippen und Schieben können die Kinder herumliegende Gegenstände und Spielsachen, wie z. B. Scheren oder Bauklötze, den jeweiligen Spiel- und Arbeitsorten des Kindergartens zuordnen. Tippt das Kind auf einen Gegenstand, so wird das Wort mit Artikel zum entsprechenden Gegenstand genannt. Wird ein Gegenstand falsch zugeordnet, geht dieser zurück an die ursprüngliche Stelle und die Sprachausgabe „Versuchs noch einmal“ ertönt. Bei erfolgreicher Bewältigung der Aufgabe gibt der Tiger die Rückmeldung: „Super, alles ist aufgeräumt. Du hast mir toll geholfen. Jetzt darf ich in den Kreis gehen“.</p>	<p>Abbildung 2 Szene 2 TidyApp</p>
<p>Die dritte und letzte Szene zeigt den Tiger der im Stuhlkreis sitzt.</p>	<p>Abbildung 3 Szene 3 TidyApp</p>

Tabelle 1 Beschreibung der TidyApp

1.5 User Story

Bei der Softwareentwicklung wird eine sogenannte User-Story angelegt. „Eine User Story ist ein kurzer narrativer Text, der eine Interaktion zwischen dem Benutzer und dem System beschreibt. Diese Beschreibung dient als Grundlage für Kommunikation und als Ausgangspunkt für die Umsetzung von Produktfunktionalitäten“⁹. Wie der Name schon sagt, konzentriert sich die User Story auf den Nutzer des Produkts. Sie hilft aus der Perspektive des Nutzers zu denken und hat meistens folgende Struktur:

Als < Benutzer> will ich < Aktion>, um <Ergebnis> zu erzielen

Auf die vorliegende Arbeit bezogen kann die User-Story wie folgt formuliert werden:

Als Nutzer möchte ich, wie im Kindergarten aufräumen können, um dabei zu erfahren wie die Gegenstände und Spielsachen heissen und in welche Arbeits- und Spielecke sie hingehören.

1.6 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung in Kapitel 1 folgt die Beschreibung und Aufarbeitung theoretischer Grundlagen in Kapitel 2. Dabei wird zum einen auf Befunde zur Nutzung von digitalen Medien im Vorschulalter, im Unterricht und im sonderpädagogischen Bereich eingegangen. Zum anderen wird der Inhalt der TidyApp theoretisch begründet. Es wird auf die Wichtigkeit von Ritualen, die Wortspeicherung und sprachfördernde Merkmale Bezug genommen. Im Anschluss daran folgt eine Darstellung der Kriterien für die TidyApp. Kapitel 3 beschreibt den Prozess der Gestaltung und technischen Entwicklung der App, während in Kapitel 4 die Evaluation der TidyApp beschrieben wird. Die Ergebnisse der Evaluation werden anschliessend in Kapitel 5 dargestellt und hinsichtlich der Erfüllung der Kriterien diskutiert. Dabei werden auch die Grenzen und die Vorteile der Evaluationsinstrumente analysiert. Kapitel 6 blickt in Form einer Schlussfolgerung auf den Entwicklungsprozess der vorliegenden Arbeit und fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen. Ebenfalls werden hier in einem persönlichen Resümee Konsequenzen für den Einsatz der TidyApp im Kindergarten aufgeführt und weiterführende Überlegungen in Hinsicht auf Entwicklungspotentiale skizziert.

⁹ aus: www.saq.ch/fileadmin/user_upload/veranstaltungen/referate/407/user_stories.pdf

2 Theoretische Grundlagen

Die folgenden Kapitel geben eine Übersicht über die theoretische Grundlage der vorliegenden Entwicklungsarbeit. Kapitel 2.1 widmet sich der Klärung der Begrifflichkeiten. In Kapitel 2.2 werden Erkenntnisse aus der Forschung der digitalen Mediennutzung im Vorschulalter sowie Befunde zum Einsatz dieser Medien im Unterricht und im sonderpädagogischen Bereich beleuchtet. Kapitel 2.3 stellt wichtige theoretische Aspekte u.a. zur Thematik der Rituale, zur Wortspeicherung und zu sprachfördernden Merkmalen dar.

2.1 Begrifflichkeiten

2.1.1 Tablet und App

Ein Tablet wird als ein leichter, flacher Computer ohne ausklappbare Tastatur mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm, einem Touchscreen-Bildschirm, beschrieben (vgl. Huber, 2013, S. 8). Die TidyApp funktioniert auf dem iPad von Apple. Die Firma Apple nahm bei den Tablets mit dem iPad eine Pionierrolle ein. iPads funktionieren mit dem Betriebssystem iOS. Daneben stehen inzwischen zahlreiche andere Produkte zur Auswahl, die z. B. mit dem Betriebssystem Android funktionieren (ebd.). Anwendungsprogramme für Smartphones und Tablets heissen „Apps“ (Roboom, 2014, S. 24). „App“ ist die Abkürzung von „Application“ (ebd.).

2.1.2 Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Sprache

Der Ausdruck Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Sprache bezieht sich in dieser Arbeit zum Einen auf Kinder, die eine Sprachentwicklungsverzögerung aufweisen. Zum Anderen sind Kinder gemeint, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und sie daher über geringere Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Unter einer spezifisch systemischen Betrachtungsweise wird in Anlehnung an die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2001) der „besondere Förderbedarf“ jedoch nicht lediglich auf die persönliche Situation der Kinder zurückgeführt, sondern als Resultat eines „Wechselspiel[s] zwischen situativen Kontextbedingungen und individuellen Dispositionen“ (Widmer-Wolf, 2008, S.64) verstanden.

2.2 Digitale Medien im Alltag der Kinder

Wie bereits erwähnt, werden Tablets heute in vielen Haushalten als etablierte Spiel- und Lernmedien eingesetzt. Aus unterschiedlichen deutschen Studien geht hervor, dass in den nächsten Jahren von einer weiteren Zunahme der Verbreitung digitaler Medien auszugehen ist (siehe z. B. MiniKIM (2014), Vorlesestudie (2012), FiM-Studie (2011)). Dass Tablets und Apps bereits zur Alltagswelt vieler Kinder im Vorschulalter zählen, zeigt sich auch in einem Experiment, das ich mit meinen Schülerinnen und Schülern im Kindergarten durchgeführt habe. Da wir bisher keine iPads benutzt hatten, wollte ich die Reaktion der Kinder auf dieses Gerät testen. Ich bat die Kinder einzeln zu mir und zeigte zunächst nur

den unteren Teil des iPads. Alle 19 Kinder erkannten das Gerät auf Anhieb. 15 Kinder konnten es sogar benennen. Als ich das iPad auf den Tisch legte und fragte, was sie damit machen könnten, gingen alle 19 Kinder ohne Scheu auf das Gerät zu, schalteten es ein und aus, versuchten einen Code einzugeben, suchten neugierig nach einem Spiel und erzählten, wie es zuhause zum Einsatz kommt oder welche Spiele sie kennen. Die Selbstverständlichkeit in der Bedienung des iPads seitens der Kinder überraschte mich.

Attraktiv wurde der Einsatz von Tablets und Apps seit einiger Zeit auch im Schulbetrieb. Sogenannte Tablet-Klassen und neue IT-Ausstattungskonzepte wie „Bring Your Own Device“ (Kammerl, 2016, S.13) zeigen, dass die Diskussion über Lernen mit digitalen Medien eine neue Dynamik gewinnt. Auf Erfahrungen zum Einsatz von Tablets und Apps im Unterricht, auch im Kindergarten, wird im nächsten Kapitel eingegangen.

2.2.1 Einsatz von Tablets und Apps im Schulbetrieb

Auf einen positiven Lerneffekt von Tablets und Apps in der Unter- und Oberstufe deuten mehrere nationale und internationale Projekte und Studien hin¹⁰. Die Ergebnisse zeigen, dass die vielseitigen Möglichkeiten für einen sinnvollen Einsatz im Unterricht von Schülerinnen und Schüler und Eltern anerkannt werden. In einigen Klassen ist das Tablet zum selbstverständlichen Arbeitsmittel geworden und gehört zum Schulmaterial. In vielen dieser Studienergebnisse wird zudem das hohe Motivationspotential im Umgang mit digitalen Medien hervorgehoben (vgl. Thissen, 2013, S. 11ff.). Insgesamt kann aus zahlreichen schulischen Projekten ein positives Fazit zu den Tablet-Erfahrungen gezogen werden: Das digitale Lernen bereitet Freude und hilft den Unterricht zu individualisieren, da die Schülerinnen und Schüler eigenständiger arbeiten. Dennoch wird auch festgehalten, dass der Aufwand, geeignete Apps zu finden, gross ist¹¹. Rösch und Maurer postulieren diesbezüglich, sich als Lehrperson nicht vom „App-Ozean“ (Rösch und Maurer, 2014, S. 27) blenden zu lassen und die didaktische Professionalität zu wahren. Die Auswahl an Apps, die es bereits für Android, Apple iOS oder Windows¹² gibt, ist enorm. Allein der Apple Store zählt im Jahr 2016 zwei Millionen¹³ Apps. Es überrascht deshalb nicht, dass bereits verschiedene Datenbanken und Kriterienkataloge (vgl. Kap. 2.2.2) für die gezielte Suche nach Apps für den Einsatz im Unterricht erstellt wurden.

Feil betont, dass eine App für jüngere Kinder nicht nur rezeptiv angelegt werden soll. Sie wünscht sich mehr Apps, bei denen die Kinder selbst kreativ werden können (vgl. Feil im Interview mit Stuckmeyer, 2014, S. 53ff). Eine App sollte altersgerecht, lebensweltbezogen und eine selbständige Nutzung ermöglichen, so Feil (ebd.). Nach Rösch und Maurer stehen Lehrpersonen in der Pflicht, wie bei allen anderen Unterrichtsmedien auch, bei Apps über deren Rolle im didaktischen Gesamtsetting zu reflektieren. So sollen Apps nicht im Mittelpunkt des Unterrichtskonzepts stehen, sondern als didaktisch sinnvolle Ergänzung im Unterricht eingesetzt werden (vgl. Rösch und Maurer, 2014, S. 27).

¹⁰ vgl. Projekt „MyPad“ von Schwab 2015, vgl. Bildungs- und Kulturdepartement Kanton Luzern, 2016, vgl. Thissen, 2013

¹¹ vgl. http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/Portals/1/Documents/aktuell/Einblick/LMV_einblick_15-14.pdf

¹² Android, iOS und Windows 10 Mobile sind die bekanntesten Betriebssysteme für Mobilgeräte.

¹³ vgl. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208599/umfrage/anzahl-der-apps-in-den-top-app-stores/>

Obwohl Tablets im Kindergarten nicht sehr verbreitet sind, gibt es bereits erste Erfahrungen zum Einsatz in diesem Bereich. So berichtet beispielsweise Kappeler von den Erfahrungen im Einsatz des iPads in drei Kindergärten der Schulgemeinde Adliswil. Für dieses Projekt wurde jeder Kindergarten mit jeweils zwei iPads ausgerüstet und mit Apps ausgestattet, die von den Lehrpersonen ausgesucht wurden. Das übergeordnete Ziel lag darin, den Kindergartenkindern den Umgang mit diesem Medium zu vermitteln. Einerseits sollten die Kinder lernen, dass der eigene Medienkonsum steuerbar und begrenzt ist. Andererseits, sollten sie erkennen, dass sie der Ablenkung von elektronischen Medien auch widerstehen können. Kinder sollen trotz der Allgegenwart von elektronischen Medien lernen, auch an anderen Sachverhalten konzentriert zu arbeiten. Aus den gesammelten Erfahrungen fasste Kappeler Empfehlungen für den Einsatz von iPads im Kindergarten zusammen (vgl. Kappeler, 2012:

- Das iPad soll während des Freispiels als gleichwertig zu allen anderen Spielen angeboten und das Gerät nicht als etwas Besonderes behandelt werden.
- Die Nutzung des iPads soll auf zwanzig Minuten pro Kind und Woche beschränkt werden. Die Kinder sollen Benutzungsregeln akzeptieren und einhalten können.
- Um die Kinder nicht zu überfordern, empfiehlt es sich, das iPad in einem separaten Raum oder zumindest in grösserer Distanz zu den anderen Spielplätzen einzusetzen.
- Zwei Kinder sollen gleichzeitig an einem iPad spielen. Die Präsenz eines Gegenübers hilft, dass die Kinder in geringerer Masse vom Gerät vereinnahmt werden.
- Das Vorwissen der Kinder soll genutzt werden. Eine Einführung in die Bedienung des iPads durch die Lehrperson ist üblicherweise nicht nötig, da sich in jedem Kindergarten Kinder finden, die bereits Erfahrung im Umgang mit iPads haben (vgl. ebd.).

Die Ausführungen von Kappeler geben bereits wertvolle methodisch-didaktische Hinweise zum Einsatz von Tablets im Kindergarten. Auch Roboom befasst sich mit dieser Thematik. Die Autorin beschreibt in ihrem Artikel die Vorzüge des Tablets und appelliert, ähnlich wie Kappeler, dieses Gerät als ergänzendes Angebot einzusetzen, „das nicht andere wesentliche Bausteine des pädagogischen Alltags verdrängt“ (Roboom, 2014, S. 24). Denn das Tablet ermögliche neben der leichten Bedienbarkeit und dem All-in-one-Prinzip eine Fülle von kreativen Anwendungsmöglichkeiten für die medienpädagogische Arbeit (ebd.). Kindergärten hätten zudem den Auftrag einer frühkindlichen Medienkompetenzförderung. „Wo frühkindliche Medienkompetenzförderung nicht geschieht, kann sich die sogenannte Wissenslücke zwischen denjenigen vergrössern, die die Medien für ihre Bildungsziele einsetzen können, und denjenigen, die die Medien unkreativ und einseitig verwenden“ (Roboom, 2014, S. 6). In diesem Zusammenhang erwähnt der aktuelle Kindergartenlehrplan des Kantons Zürichs Folgendes: „Die Auseinandersetzung mit den Medienerlebnissen der Kinder gehört deshalb bereits in den Kindergarten und führt zu einem altersentsprechend kompetenten Umgang mit Medien“ (Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich, 2008, S. 18). Wie der Forschungsstand aufzeigt, gehören digitale Medien zu den heutigen Medienerlebnissen der meisten Kinder. Der

zukünftige Lehrplan 21¹⁴ weist im Zyklus 1 hingegen explizit auf ein „spielerisches Experimentieren mit Bild und Ton“ (S.6) und ein „Erkunden von kreativen Ausdrucksmöglichkeiten“ (ebd.) anhand von „analogen und digitalen Medien“ (ebd.). Die Bedeutung eines kompetenten und mündigen Umgangs mit ICT¹⁵ und Medien wird folgendermassen begründet: „Bereits vor Schuleintritt begegnen und nutzen Kinder heute zahlreiche Medien. Eine zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, diesen vor- und ausserschulischen Mediengebrauch als Ressource und Erfahrungsfeld einzubeziehen und die Schülerinnen und Schüler insbesondere zu einer vertieften Reflexion dieser Erfahrungen und Fähigkeiten zu führen“ (Lehrplan 21, Medien und Informatik, S. 3).

Der Einsatz von neuen, digitalen Medien im schulischen Bereich wird jedoch nicht von allen Forschern befürwortet. Ein grosser Kritiker dieser Medien ist Manfred Spitzer, der den Konsum von digitalen Medien auf provokante Weise mit einer Drogensucht vergleicht: „Bei digitalen Medien im Kindergarten und in der Grundschule handelt es sich in Wahrheit um nichts weiter als eine Art von Anfixen. In Südkorea beispielsweise, das Land mit der höchsten Dichte von digitalen Medien in Schulen waren nach Angaben des dortigen zuständigen Ministeriums bereits im Jahr 2010 zwölf Prozent aller Schüler internetsüchtig“ (Spitzer, 2012, S.75). Spitzer sieht viele Entwicklungsstörungen im Kindesalter durch den Konsum von digitalen Medien bedingt und plädiert deshalb für eine Einschränkung des Medienkonsums. Dennoch anerkennt er diese Medien als einen Teil unserer Kultur, der nicht zu bekämpfen sei. Dass Spitzer digitalen Medien jedoch die Funktion zuschreibt „dick, dumm, aggressiv, einsam krank und unglücklich“ (S. 325) zu machen, gleicht meines Erachtens einer pauschalen Verurteilung, die deren Potenzial wie auch die Bestrebungen der Medienpädagogik missachtet. Letztere setzt sich für einen sinnvollen Umgang mit Medien ein und möchte Kinder und Jugendliche dazu motivieren, die Medienvielfalt mit Sinn und Verstand zu nutzen. Wenn im Internet „gelogen, gemobbt, abgezockt“ (S. 128) wird, wie es Spitzer formuliert, so ist es Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen wie auch jene der Eltern, sich für die Medienerziehung der Heranwachsenden zu verantworten. Laut Merz soll Medienbildung auf den Leitideen der Mündigkeit, Partizipation und Emanzipation aufbauen. Nur so kann verstanden werden, dass Medien nicht Ersatz für reales Leben, sondern eine Erweiterung sind (vgl. Merz, 2012).

Fisler evaluiert den Einsatz von Informatik-Anwendungen im sonderpädagogischen Bereich seit über zwanzig Jahren. Für ihn hat das Tablet durch seine leichte, handliche und direkte Bedienung etwas Revolutionäres an sich (vgl. Fisler in Aebli und Santi, 2012, S. 10). Wie Tablets und Apps im sonderpädagogischen Bereich eingesetzt werden und welche Erfahrungen dazu bereits vorliegen, wird im folgenden Kapitel dargestellt.

¹⁴ vgl. <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=b10j0&la=yes>

¹⁵ ICT ist eine englische Abkürzung und steht für Information and Communication Technology. Der deutsche Begriff hierfür ist Informations- und Kommunikationstechnologie, auch kurz IKT genannt (vgl. www.zg.ch).

2.2.2 Der Einsatz von Tablets und Apps in der Sonderpädagogik

Die Anwendungsbereiche von Tablets und Apps sind auch für Menschen mit Beeinträchtigungen fast grenzenlos. Smartphones und Tablets unterstützen Kinder mit Kommunikationsproblemen, Lernbehinderungen oder geistigen Behinderungen (vgl. Huber, 2013, S. 8f). Hilfsmittelanbieter befassen sich stark mit Apps und neuen Medien. Zahlreiche nützliche Apps für blinde und sehbehinderte Menschen erleichtern beispielsweise anhand verschiedener Navigationsprogramme die allgemeine Orientierung. Tablets sind im Vergleich zu spezialisierten Sprechcomputern kostengünstiger und lassen sich leicht bedienen. Die Motivation, mit Tablets anstelle von Computern zu arbeiten, ist bei Kindern mit geistiger Behinderung höher, da Tablets sich intuitiver bedienen lassen als herkömmliche Computer. Die Bedienung des Touchscreens mit dem Finger macht das Benutzen einer Computermaus überflüssig. Im Vergleich zu einem Computer mit Maus oder Tastatur benötigt ein Touchscreen kaum Kraftanstrengung. Ferner ist man durch die Mobilität des Tablets nicht auf einen Computerarbeitsplatz angewiesen, was Personen mit motorischen Behinderungen entgegenkommt (ebd.). Ebenso zeigt die oberösterreichische SENNET-Fallstudie, die an einer Sonderschule mit Integrationsklassen die Veränderungen im Lernprozess durch den Einsatz des iPads im Unterricht untersuchte, eine verbesserte Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf beim iPad gegenüber herkömmlichen Materialien (vgl. Burger und Pointner, 2014, S. 8). Auch in logopädischen Praxen werden Tablets und Apps seit einiger Zeit als Therapiematerial eingesetzt und es existieren bereits verschiedene Datenbanken¹⁶ zur Auswahl von geeigneten sprachtherapeutischen Apps.

Nussbaumer und Oswald haben in ihrer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich einen Leitfaden für den Einsatz von Tablets im Bereich der Sensomotorik erstellt. Mittels Beobachtung handelnder Kinder mit Mehrfachbehinderung und Befragung der beteiligten Fachpersonen kommen die Autorinnen zu folgendem Fazit: Mit Tablet-Computern sind Lernerfolge auf der sensomotorischen Entwicklungsstufe möglich, mit einer *kritisch reflektierten heilpädagogischen Haltung*, einem *entwicklungsorientierten Einsatz* von *wirkungsvollen, guten Apps* bei *lernförderlichen Bedingungen*, insbesondere der *regelmässigen Durchführung* und einem *geübten Umgang* mit Tablet und Apps“. (Hervorhebung durch Verf., 2013, S. 109). Auch Büchel erarbeitete in ihrer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich auf Grundlage einer theoriebasierten Inhaltsanalyse, eine Kriterienliste zur Auswahl geeigneter Apps besonders für den Bereich der phonologischen Bewusstheit. Diese Kriterienliste soll Lehrpersonen und Eltern als Hilfsmittel dienen (vgl. Büchel, 2014). Beide Masterarbeiten waren wegweisend für die Generierung der Kriterien für die TidyApp (siehe 2.4).

Die Ergebnisse des Forschungsstands verdeutlichen, dass Tablets und Apps in der ausserschulischen und schulischen Alltagswelt von Schülerinnen und Schülern bereits weit verbreitet sind. Ebenso weisen weitere Erkenntnisse daraufhin, dass diese Medien von Kindern freudig bedient

¹⁶ vgl. http://www.fst.ch/fileadmin/fst/Download/download_de/20_App-Tipps_fuer_die_Logopaedie.pdf,
<http://therapiepad.de/fragen-und-antworten/item/wie-erkenne-ich-gute-therapieapps/>

werden und dass sie auch im schulischen Bereich motivierend wirken. Dass sich angehende Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bereits mit Qualitätskriterien von Apps und auch schon mit der Entwicklung von Apps für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf auseinandersetzen, zeigt, dass das Interesse und auch die Herausforderung bestehen, die neuen Medienrealität heutiger Kindergenerationen im heilpädagogischen Bereich zu integrieren.

2.3 Theoretische Aspekte zum Inhalt der App

In diesem Kapitel wird als Erstes auf die Wichtigkeit von Ritualen im Kindergarten eingegangen, vor allem bei Kindern mit besonderem Förderbedarf. In diesem Zusammenhang wird auch die Tätigkeit des Aufräumens im Kindergarten beschrieben (Kap. 2.3.1). Anschliessend erfolgt ein kurzer Umriss, wie eine Wortspeicherung erreicht werden kann (Kap. 2.3.2), um danach die sprachfördernden Elemente erklären zu können, die in der TidyApp berücksichtigt wurden (Kap. 2.3.3).

2.3.1 Alltagsrituale im Kindergarten und das Aufräumen

„Kinder brauchen Orientierung. Sie müssen und wollen wissen, was festgelegt ist und was von ihnen erwartet wird. Kinder, die sich nur schwer auf etwas einlassen oder nicht mehr loslassen können, erhalten durch Tagesstrukturen Halt und Sicherheit“ (Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich, 2008, S. 16). Der Alltag im Kindergarten läuft meistens ritualisiert ab. Alltagsrituale sind eine besondere methodische Form, um Übergänge zu gestalten und besondere, periodisch wiederkehrende Ereignisse zu würdigen (ebd.). Strukturen können entlastend wirken und durch die Etablierung von Ritualen geschaffen werden. Nach Zoller sind gerade Kinder mit besonderem Förderbedarf auf wiederkehrende Elemente und auf ein Vorgehen in kleinen Schritten angewiesen. „Rituale sind unentbehrlich: Um neue Inhalte und Erfahrungen aufnehmen und verarbeiten zu können, muss unser Gehirn an vertraute und bekannte Dinge anknüpfen können. Ohne solche Anknüpfungspunkte ist kein Lernen möglich“ (Zoller, 2012, S. 8). Laut Hohnstein bilden Rituale feststehende Handlungssequenzen, die mit immer gleichen Sprach- und Handlungsmustern automatisiert ablaufen und somit bewältigbar sind (vgl. Hohnstein, 2013, S. 12):

- Rituale werden als Ankerpunkt im Schulalltag wahrgenommen und stellen etwas Gewohntes und Bekanntes dar.
- Sie haben eine ganzheitliche Wirkung auf Schülerinnen und Schüler.
- Sie können mit immer gleichen Sprachmustern bewältigt werden (sprachliche Wirkung),
- Sie sind verlässlich (emotionale Wirkung),
- Sie stellen eine Strukturierungshilfe bei der Selbstorganisation des Tagesablaufes dar (kognitive Wirkung),
- Sie laufen automatisiert ab und werden nicht in Frage gestellt (soziale Wirkung).

Ausserdem werden Rituale mit immer gleichen motorischen Handlungsmustern durchgeführt (motorische Wirkung) (vgl. Hohnstein 2013, S.12 in Anlehnung an Jackel 1999, S. 17). „Die ganzheitlichen Wirkungsweisen von Ritualen können für SchülerInnen in der Förderung genutzt werden“ (ebd.). Die Verankerung eines Alltagsrituals bewirkt eine Strukturierung des Schulalltags, gibt Sicherheit und schafft Verbundenheit. Rituale vermitteln Transparenz, Sicherheit und Berechenbarkeit (vgl. Hohnstein, 2013, S.12).

Das gemeinsame Aufräumen im Kindergarten ist eine täglich wiederkehrende Tätigkeit, die im Tagesablauf fest verankert ist. Von den Kindern wird erwartet, dass sie ihren Arbeitsplatz oder den Spielbereich nach der Spielzeit aufräumen. Das Aufräumen ist meist auch eine Übergangszeit für die nächste Aktivität. Die Lehrpersonen moderieren das Aufräumen und unterstützen die Kinder. Mit der Zeit wissen die Kinder, was nach der Spiel- oder Arbeitszeit auf sie zukommt. Das Aufräumen wird zum Ritual wodurch Orientierung und Halt gegeben werden. Aufräumen als handlungsorientierte Tätigkeit birgt viel Lernpotential in sich, muss im Kindergarten jedoch erst gelernt werden. Im Kindergarten ist der Raum meistens in klare Spielbereiche aufgeteilt, so dass mit der Zeit deutlich wird, dass viele Dinge ihren festen Platz haben. Beim Aufräumen wägt das Kind ab, wo die Sachen hingehören und wo nicht. Es vergleicht und muss Zuordnungen erkennen können. Aufräumen bedeutet demnach auch klassifizieren, ordnen und kategorisieren. Übungen, die im Kindergarten auch zur Förderung von mathematischen Vorläuferfertigkeiten gehören. „Mathematisches Denken und Kompetenzen wie Ordnen, Sortieren und Klassifizieren“ (Deutsches Schulamt, 2008, S. 37). werden als Hilfen genannt, durch die Kinder in der Lage sind, die „komplexe Welt zu strukturieren, zu verstehen und sich darin zurechtzufinden“ (ebd.). Klassifizieren, ordnen und kategorisieren spielt auch bei der Begriffsbildung eine wesentliche Rolle, wie im nächsten Kapitel aufgezeigt wird.

2.3.2 Wortspeicherung

Wörter erkennen, speichern und abrufen zu können ist laut Glück eine Kompetenz, die sich in sogenannten semantisch-lexikalischen Fähigkeiten einer Person zeigt (vgl. Glück, 2007, S. 3). Erste Wörter kann ein Kind anfänglich nur im direkten Zusammenhang mit der Handlung verstehen und anwenden. Im Kindergarten- und Grundschulalter durchlaufen Kinder eine wichtige Phase der Begriffsbildung. Das Kind verfügt nun über innere Bilder von Objekten, Personen und Erlebnissen. Dies zeigt sich auch im Spielverhalten. Die konkreten Gegenstände werden für das Spiel nicht mehr benötigt, es kommt zum Symbol- und Rollenspiel (vgl. Kolonko, 2011, S. 74). Wörter zu erfassen bedeutet auch, die Bedeutungsbeziehungen, die zwischen den einzelnen Wörtern bestehen, zu erkennen. Bedeutungsbeziehungen werden im Fachjargon „semantische Relationen“ genannt (vgl. Glück, 2007, S. 3). Die Herstellung semantischer Relationen erfolgt in etwa ab dem dritten Lebensjahr, da sich zu diesem Zeitpunkt der Wortschatz des Kindes entsprechend aufgebaut hat (vgl. Kannengieser, 2012, S. 225).

Nach Reber soll das übergeordnete Ziel der Wortschatzarbeit die dauerhafte Speicherung der Wörter sein (vgl. Reber, 2014, S. 103). Zur Frage, wie Wörter im Gedächtnis gespeichert sind, gibt auch das Modell des mentalen Lexikons wichtige Anregungen. Als mentales Lexikon wird dabei der

Gesamtwortschatz eines Menschen verstanden. Kerngedanke dieses Modells ist, dass die einzelnen Wörter im Gedächtnis nicht linear aufgelistet, sondern in verschiedenen Ordnungssystemen miteinander vernetzt sind. Neben den Wortbedeutungen und der Wortform sind dort gleichzeitig auch alle entsprechenden Wort-eigenschaften abgespeichert. Neue Wörter werden an verschiedenen Stellen in bereits vorhandene Netze eingeordnet. Das heisst, je mehr Wörter man kennt, umso mehr Verbindungen können hergestellt werden und umso einfacher ist es, die Bedeutung von neuen Wörtern zu verstehen. Das mentale Lexikon ermöglicht auf diese Weise einen flexiblen und effizienten Wortabruf (vgl. ebd., S. 96).

Es kann jedoch sein, dass ein Kind Bedeutungsbeziehungen nicht erkennt. Semantische Störungen beinhalten Probleme beim Aufbau und Ausbau der Kategoriensysteme sowie Schwierigkeiten im Sortieren und Klassifizieren von bestimmten Merkmalen (vgl. Studer-Eichenberger, 2016, S. 18). Die Kategorisierung von Wortbedeutungen ist für die Wortspeicherung wesentlich, besonders in Bezug auf Substantive, die kategorial gut unterschieden werden können (vgl. Glück, 2007, S. 3). Die Strategie, Wörter nach Kategorien abzuspeichern („Kategorisierungsstrategie“ (ebd.)), kann in der Sprachförderung genutzt bzw. geübt werden, um einem Kind semantische Relationen näher zu bringen. Mittels Kategorisierungsübungen soll das Kind lernen, dass Wörter nach kategorialen Aspekten und nach Oberbegriffen sortiert werden können, d. h. dass sich Wörter aufeinander beziehen und auf verschiedene Art und Weise miteinander verknüpft werden können. Zu solchen Arten von Verknüpfungen zählen zum Beispiel Umschreibungen, Ober- und Unterbegriffe sowie nebengeordnete Begriffe, Funktionen, örtliche Bezüge, Eigenschaften, Synonyme, Teil-Ganzes-Beziehungen, emotionale Bezüge, bildliche oder gestisch-motorische Assoziationen. Solche Verknüpfungen strukturieren das semantische System des Kindes und schaffen Ordnung im mentalen Lexikon (ebd.). Auf sprachfördernde Merkmale, die auch dem Wortschatzerwerb dienen, wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

2.3.3 Sprachfördernde Merkmale

Lebensweltbezug

Für Bartnitzky ist der Lebensweltbezug das Schlüsselwort des Sprachunterrichts. Die Lebenswelt des Kindes bildet die Grundlage für die Planung der Sprachförderung. Erlebnisse des Kindes sollen als Basis für das Sprachangebot benutzt werden (vgl. Barnitzky, 2008, S.14). Auch Selimi ist der Auffassung, dass die Wortschatzinhalte aus dem unmittelbaren Umfeld der Lernenden zuerst aufgegriffen werden sollen (vgl. Selimi, 2010, S.54ff). Dies erhöht nach Selimi die Motivation der Lernenden und bewirkt, dass sie eine Beziehung zwischen sich, dem Lerngegenstand, dem Kontext und der Sprache herstellen. Dadurch wird das Verständnis gefördert und das Erlernete bekommt einen funktionalen Nutzen. Der Gebrauch von alltagsnahen Begriffen dient zudem der Aktivierung des Vorwissens des Kindes, da Vernetzungen zwischen dem bereits bestehenden und dem neuen Wissen erfolgen können (vgl., ebd.).

Hochfrequentes Wiederholen von Begriffen unter Gebrauch unterschiedlicher Wahrnehmungskanäle

Nach Nodari muss ein Wort im Schnitt bis zu fünfzig Mal wahrgenommen werden bis es in den aktiven Wortschatz übergeht (vgl. Nodari, 2006, S. 4.). Entsprechend ist es für die Wortschatzarbeit wesentlich, dass Kinder die neu zu lernenden Wörter aktiv und passiv in unterschiedlichen und konkreten Situationen wiederholt hören und verwenden können, um die Wortbedeutungen präzisieren zu können. Das zusammenhanglose Üben verhindert die Abspeicherung, weshalb Wörter aus dem Grundwortschatz mit vielfältigen Aktivitäten gefestigt werden sollen, so Nodari (ebd.). Der Autor unterstreicht zudem die Wichtigkeit, dass Lernen über verschiedene Sinneskanäle erfolgt. So zeigt sich, dass die Effizienz der Wortspeicherung bei 90 % liegt, wenn Wörter durch Hören, Sehen und Handeln gelernt werden (vgl. ebd., S. 3). Wörter werden vor allem dann erinnert, „wenn das Wort in einem aussergewöhnlichen Zusammenhang erscheint. Das Wort prägt sich ein, weil das Kind emotional stark beteiligt ist, und es erinnert sich demzufolge nicht nur an das Wort, sondern auch an seinen Klang und die Situation, in der es dem Wort begegnet ist“ (ebd., S. 4).

Nondirektive Rückmeldungen und Modellierung

Formen der indirekten Einflussnahme zählen zu Instrumenten der sprachpädagogischen Arbeit (vgl. Reber, 2014, S. 48). Kinder brauchen gezielte Rückmeldungen, um ihr Wissen zu überprüfen und allenfalls zu revidieren. Lernende brauchen gute Sprachvorbilder, die eine nondirektive Haltung einnehmen. Es geht nicht um ein korrigierendes „Sag mal richtig!“, sondern um das Prinzip „Ich verstehe dich und sage es dir richtig!“. Besonders Kinder mit sprachlichen Entwicklungsauffälligkeiten benötigen einen responsiven, aber dennoch korrigierenden Sprachinput. Sie brauchen länger, um sich die Strukturen der Sprache anzueignen und sind auf einen höheren und besseren Sprachinput angewiesen. Angemessene sprachliche Feedbacks können auch als Demonstration von Sprache verstanden werden (ebd.).

Einführung von Nomen mit zugehörigem Artikel

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, die noch über geringe Sprachkenntnisse im Deutschen verfügen, können sich beim Gebrauch des Artikels viel weniger auf ihr Sprachgefühl verlassen als Muttersprachler. Letztere beherrschen den Artikel meist intuitiv, wobei auch sie diesbezüglich unsicher werden können. Vom Artikel hängt jedoch sehr viel ab. So gelingt beispielsweise die Deklination nur bei korrektem Artikel. Ohne korrekten Gebrauch der Artikel kann die Bildungssprache nicht aufgebaut werden, weshalb Nomen immer mit dem Artikel gelernt werden sollten (vgl. Martens, 2014, S.9-13).

In diesem Unterkapitel wurde aufgezeigt, dass Rituale durch den wiederkehrenden Charakter etwas Gewohntes im Alltag darstellen. Ritualisierte Handlungen erleichtern vor allem Kindern mit einem besonderen Förderbedarf die Orientierung im und die Teilhabe am Alltagsgeschehen. Rituale benötigen zudem nicht immer eine sprachliche Kommunikation, was gerade Kindern mit Sprachschwierigkeiten entgegenkommt. Die Tätigkeit des Aufräumens und der Vorgang zur Begriffsbildung beinhalten beide eine Kategorisierungstätigkeit. Beide beruhen auf einem Abwägen,

Urteilen und Sortieren. Gegenstände in bestimmten, konkreten Räumen zu ordnen entspricht dem Ordnen der Wörter im mentalen Lexikon. Beim Aufräumen müssen auch semantische Relationen zwischen den Gegenständen hergestellt werden. Die Anwendung von sprachfördernden Merkmalen, wie der Lebensweltbezug oder die nondirektiven Rückmeldungen, unterstützen den Wortschatzerwerb des Kindes.

2.4 Kriterien der TidyApp

Gestützt auf die theoretischen Konzepte habe ich meine anfänglichen Erwartungen an das App-Produkt präzisiert und eigene Kriterien für die TidyApp definiert. In diesem Kapitel werden diese Kriterien vorgestellt und es wird näher aufgezeigt, welche Eigenschaften ich jedem Kriterium zugeordnet habe, um die Möglichkeit einer ausgewogenen, späteren Evaluierung sicherzustellen. Insbesondere in der Evaluation der App, aber auch im gesamten Entwicklungsprozess, spielten diese Kriterien eine wesentliche Rolle.

Aufmerksamkeit, Motivation und Interaktion

Die Aufmerksamkeit und Motivation des Kindes wird geweckt. Das Kind kann mit der TidyApp aktiv interagieren.

Selbstständigkeit und Benutzerfreundlichkeit

Die verbalen Anweisungen und die Bilder der TidyApp sind verständlich und altersgerecht. Die Aufgabe ist klar, so dass das Kind die App selbstständig bedienen kann. Die App weist keine technischen Probleme auf.

Sprachfördernde Merkmale

Das Kind kann in der App Alltagsbegriffe sehen, hören und durch aktives schieben kategorisieren. Die Berührung eines Objektes erzeugt die entsprechende Wortform mit Artikel als akustische, unmittelbare Rückmeldung (Ton und Bild stimmen überein). Die Bezeichnung von Objekten ist durch Berührung wiederholt hörbar. Die App motiviert das Kind zum nachsprechen. Ein Button, der eine Wiederholung des gesamten Spiels ermöglicht, ist integriert, damit das Kind die App mehrmals durchspielen kann.

Bezug zur Lebenswelt

Der Inhalt der App hat mit dem jetzigen Kindergartenalltag zu tun. Das Kind erkennt in der App Objekte, Tätigkeiten und Geräusche aus seiner Lebenswelt wieder.

Orientierung am Lehrplan

Die App orientiert sich an Basiskompetenzen des Zürcher Kindergartenlehrplans und des Lehrplans 21 in den Bereichen Kommunikation, Sprache und Medien.

Abbildung 4 Kriterien der TidyApp

3 Produktgestaltung und technische Entwicklung

3.1 Produktgestaltung

Nachdem die App-Idee definiert war, erstellte ich erste Papierprototypen für die TidyApp (siehe Anhang Kap. 10.1). Dabei zeichnete ich Gegenstände und Spielecken, wie ich sie aus dem Kindergarten, in dem ich arbeite, kenne. Da ich mich jedoch auch mit der Idee befasste, die App auch für anderen Kindergärten zu konzipieren, wählte ich Gegenstände und Spielecken aus, die nach meiner Einschätzung auch in anderen Kindergärten häufig anzutreffen sind. Um mich jedoch diesbezüglich abzusichern, beschloss ich verschiedene Kindergartenlehrpersonen und in Kindergärten tätige Schulische Heilpädagoginnen zu ihrem Kindergarten zu befragen. Dabei interessierte mich insbesondere, wie das Aufräumen in den verschiedenen Kindergärten gehandhabt wird und welche Spielecken vorhanden sind. So erhoffte ich mir, den Anspruch zu erfüllen, dass andere Kinder in der App den eigenen Kindergarten, zumindest in groben Zügen, wiedererkennen. Über ein Online-Portal¹⁷ erstellte ich daraufhin eine Befragung, die ich zum Teil online verschickte, zum Teil in Papierform als Grundlage für Gespräche benutzte. Insgesamt befragte ich sechs Lehrpersonen: vier Kindergartenlehrpersonen und zwei Schulische Heilpädagoginnen, die mir aus insgesamt acht Kindergärten berichteten. Da eine der befragten Schulischen Heilpädagoginnen in mehreren Kindergärten tätig ist, gelangte ich zu mehr Informationen. Dieser Fragebogen ist im Anhang ersichtlich (Kap.10.2).

Die Daten aus der Befragung zeigen, dass in allen untersuchten Kindergärten das Aufräumen im Tagesablauf fest verankert ist und von Kindern und Lehrpersonen als gemeinsame Verantwortung gesehen und praktiziert wird. Alle Kindergärten haben eine „Familienecke“ oder „Wohnung“ und eine „Bauecke“. Die Spielsachen, die bei uns im Kindergarten in der Küche- und Babyecke stehen befinden sich in allen anderen untersuchten Kindergärten entweder in der Ecke „Wohnung“ oder in der „Familienecke“. Drei der acht Kindergärten haben keine Ecke, die explizit als Mal- und Bastecke benannt wird. Selbstverständlich ist dieses Material vorhanden, aber es wird anders aufbewahrt. Alle acht Kindergärten läuten die Aufräumzeit mit einem akustischen Signal – einer Glocke, einem Flötenspiel oder einem Xylophon – ein. In zwei Kindergärten wird sogar ein Gong verwendet, wie bei uns. In zwei Kindergärten wird während des Aufräumens Musik gespielt. Ebenso wird in allen untersuchten Kindergärten der Beginn der Aufräumzeit von der Lehrperson angekündigt und von den Kindern erwartet, dass sie nach dem Aufräumen in den Stuhlkreis gehen.

Folgende Erkenntnisse konnten aus der Befragung für die vorliegende Arbeit abgeleitet werden:

Die Gegenstände und Spiel- und Arbeitsecken, die in der TidyApp integriert sind, kommen zum grössten Teil ebenfalls in anderen Kindergärten vor. Der Ablauf des Aufräumrituals ist in anderen Kindergärten sehr ähnlich (akustisches Signal, verbale Anweisung, Aufräumen, im Kreis versammeln). Auch in anderen Kindergärten wird der Gong als akustisches Signal eingesetzt. Mein Kindergarten unterscheidet sich darin, dass ein Kind die verbale Anweisung zum Aufräumritual gibt, und nicht die

¹⁷ www.umfrageonline.ch

Lehrperson. Die Resultate dieser Erhebung zeigen viele Parallelen in der Handhabung des Aufräumens zwischen unserem und anderen Kindergärten. Mir ist bewusst, dass diese Befragung nicht repräsentativ ist. Dennoch hat sie mich darin bestärkt, das anfänglich konzipierte Design der App weiterzuführen. Im nächsten Kapitel möchte ich beschreiben, wie ich im Entwicklungsprozess fortgefahren bin.

3.2 Schritte der technischen Entwicklung

3.2.1 Wireframe und Programmierung

Die Tatsache, dass meine Schwester Informatikerin ist, ist mitunter ein Grund dafür, warum ich mich entschieden habe, eine App zu entwickeln. Sie spielt in der Entwicklung der TidyApp eine wesentliche Rolle. Da sie in Köln lebt, kommunizierten wir für die Entwicklung der TidyApp meistens über das Internet. Nachdem ich meiner Schwester über meine App-Idee berichtete, erstellte sie zunächst ein sogenanntes Wireframe. Unter dem Begriff „Wireframe“ kann eine Art Drahtgerüst verstanden werden. Im Wireframe werden sehr rudimentär die Anordnung der grafischen Komponenten der zukünftigen Screens abgebildet und das gewünschte Navigationskonzept für die App aufgezeigt. Das Wireframe hilft bei der Validierung wie der Nutzer mit der App interagieren und navigieren kann. Die Fragen dabei sind: Wann ist was zu sehen? Von wo kommt man mit welcher Berührung wohin? ¹⁸

Abbildung 5 Wireframe für die TidyApp

Auf Basis des Wireframes kann mit der Programmierung begonnen werden. Anhand eines Online-Kurses tauchte auch ich in die Welt der Softwareentwickler ab. Apple verspricht mit der Programmiersprache „Swift“ ¹⁹ und der Entwicklungsumgebung „Xcode“, dass auch Laien eine App selbstständig programmieren können. Mithilfe von Videotutorials gelang es mir schliesslich, eine

¹⁸ vgl. <https://webdesign.tutsplus.com/de/articles/a-beginners-guide-to-wireframing--webdesign-7399>

¹⁹ Bei Swift handelt es sich um eine neue Programmiersprache von Apple. Swift-Apps werden mit Xcode 6, die Apple Entwicklungsumgebung, erstellt (aus: <http://t3n.de/news/swift-tutorials-apple-starter-guide-554269/>)

einfache App zu entwickeln. Allerdings bemerkte ich nach vielem Verzweifeln, dass mir die Grundlagen der Programmierung im Allgemeinen fehlen, um Codes für die TidyApp eigenständig zu schreiben. Aus diesem Grund programmierte letztlich meine Schwester die TidyApp. Anhand webbasierter Online-Dienste wie GitHub kann das Software-Entwicklungsprojekt versionskontrolliert auf Servern bereitgestellt und dieses auch für andere zugänglich gemacht werden. Meine Schwester speicherte jede Änderung am Softwareprojekt auf GitHub ab. Immer dann, wenn ein Code für die TidyApp überarbeitet oder die App auf das iPad neu installiert werden musste, konnte ich über GitHub auf das aktuelle Projekt zugreifen und unter Anleitung meiner Schwester Änderungen in Xcode vornehmen. Die letzte TidyApp Version wird über HockeyApp, eine App-Testplattform, bereitgestellt und kann nach vorheriger Einladung auf ein beliebiges iPad installiert werden. Bedingung ist, die E-Mail Einladung muss auf dem Ziel-iPad angenommen werden.

3.2.2 Bilder und Sounds

Die Bilder für die App habe ich zunächst auf Papier gezeichnet und anschliessend digitalisiert. Um die Bilder in Xcode zu integrieren müssen die Bilder freigestellt und mit transparentem Hintergrund im Format png. exportiert werden. Als Instrument für die Freistellung diente das Programm Photoshop.

Da in unserer Sprachfördergruppe im Kindergarten eine Tigerpuppe zum Einsatz kommt und den Kindern dieses Tier daher vertraut ist, habe ich auch den Tiger als Leitfigur in der zu entwickelnden App gewählt. Durch den Einsatz dieser Identifikationsfigur kann ich Lerninhalte auf eine kindgerechte Art vermitteln. Der verbale Austausch mit dem Kind wird damit erleichtert. In der App wurden bewusst weder Mädchen noch Jungen als Leitfigur benutzt, damit sich jedes Kind mit dem Inhalt identifizieren kann, obwohl auch der Tiger aufgrund seines grammatischen Geschlechts gefühlsmässig als eher männlich aufzufassen sein könnte.

Die Sprachausgaben der TidyApp erstellte ich mit dem Audioaufnahmeprogramm „Audacity“. Um Kinder stärker anzusprechen, entschied ich mich dafür, die verbalen Anweisungen mit einer Kinderstimme zu untermalen. Für diesen Zweck nahm ich die Anweisungen mit meiner Stimme auf und versuchte mittels der Veränderung von Tonhöhen, eine Kinderstimme zu imitieren. Die Sprachausgaben wurden dann einzeln im mp3-Format abgespeichert und konnten so für die Programmierung benutzt werden. Die Bilder und die Audios übermittelte ich meiner Schwester per Datenverkehr.

4 Evaluation der TidyApp

Anhand von Schülerbeobachtungen und mittels eines Fragebogens für Lehr- und Fachpersonen wurde in der Evaluation überprüft, ob die Kriterien der TidyApp umgesetzt wurden.

4.1 Evaluationsmethoden

4.1.1 Schülerbeobachtungen

Im Verlauf von drei Testphasen führte ich nicht verdeckte und gering bis stark strukturierte teilnehmende Beobachtungen durch. Im Allgemeinen können Beobachtungen offen, verdeckt, passiv oder aktiv teilnehmend, strukturiert oder unstrukturiert verlaufen (vgl. Tarnutzer, 2014a, S.10). Neben Gelegenheitsbeobachtungen bzw. Alltagsbeobachtungen gehören strukturierte oder systematische Beobachtungen zu den klassischen Beobachtungsformen im pädagogischen Alltag. Während die Alltagsbeobachtung nach individuellem Interesse und Werten erfolgt, setzt die strukturierte Beobachtung einen genauen Beobachtungsplan voraus (vgl. Thiesen, 2014, S.51).

Ein wesentlicher Bestandteil der Evaluation im Rahmen dieser Arbeit war die strukturierte Beobachtung anhand eines vorstrukturierten Bogens. Auf Basis von Beobachtungen aus der zweiten Phase generierte ich den „Beobachtungsbogen für die Anwendung der TidyApp durch das Kind“. Immer dann, wenn Schüler zielgerichtet beobachtet werden, kann nur das Verhalten, das wahrnehmbar ist, erfasst werden. Eine systematische Beobachtung verlangt, die Wahrnehmung bewusst auf Deskriptoren zu richten. Deskriptoren müssen Verhaltensweisen ganz konkret abbilden. Damit werden bestimmte Informationen erhoben (vgl. Tarnutzer, 2014a, S.49ff). Ich formulierte für jedes Kriterium der TidyApp Deskriptoren für den Beobachtungsbogen. Dabei stütze ich mich auch auf die Arbeit von Nussbaumer und Oswald (2013). Im Folgenden wird ein Ausschnitt des Beobachtungsbogens aufgezeigt.

1 <i>Aufmerksamkeit, Motivation und Interaktion</i>				
	Das Kind...	trifft nicht zu	trifft zu	keine Angabe
1.1	wendet sich dem Tablet zu (Körperhaltung auf Tablet ausgerichtet, hinsehen, beobachten)			
1.2	stellt andere Aktivitäten ein, wird ruhig			
1.3	reagiert mit Erwünschtheit gegenüber der App			
1.4	wiederholt nach eigenem Wunsch (Mimik und Gestik, Körperbewegung oder Laute). Wenn ja, Anzahl der Wiederholungen:			
1.5	ist handelnd aktiv dabei (z.B. reagiert auf Töne, räumt auf)			

Abbildung 6 Ausschnitt vom Beobachtungsbogen für die strukturierte Schülerbeobachtung

Der Bogen hat ein binäres Antwortformat (vgl. Tarnutzer, 2014b, S. 14). Zwei Ausprägungsgrade sollen klar definieren, ob die Verhaltensweisen vorhanden sind oder nicht. Die Zuordnungen wurden

später für die Auswertung zu einem Gesamturteil gezählt. Ich entschied mich für dieses Instrument, um gezielte Beobachtungen mit klaren Zuordnungen machen zu können. Platz für Anmerkungen habe ich im Bogen integriert, um allenfalls wichtige Beobachtungen zu dokumentieren. Der vollständige Beobachtungsbogen kann im Anhang in Kapitel 10.3). eingesehen werden.

4.1.2 Fragebogen

Der Fragebogen bietet unter anderem eine einfache Handhabung der Durchführung und eine unkomplizierte Auswertung. Zudem kann er anonym ausgefüllt werden (vgl. Tarnutzer, 2014b, S. 14). Mit dem Fragebogen für Lehr- und Fachpersonen hatte ich den Anspruch zu erfahren, wie die TidyApp bewertet wird und ob sie die gestellten Kriterien erfüllt. Deshalb wurden die Items oder Elemente des Fragebogens so definiert, dass sie mit den Kriterien der TidyApp kompatibel sind. Ich erstellte den Fragebogen anhand einer leeren Vorlage aus dem Online-Portal IQES²⁰. Im Folgenden wird ein Ausschnitt des Fragebogens aufgezeigt.

1 Benutzerfreundlichkeit und Selbstständigkeit	Die Aussage ...				
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	keine Angabe
1.1 Die App gibt altersgerechte Anweisungen. Die Bedienung ist übersichtlich und verständlich (selbsterklärend und selbstständige Nutzung möglich).	<input type="checkbox"/>				
1.2 Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.	<input type="checkbox"/>				

Abbildung 7 Ausschnitt vom Fragebogen für Lehr- und Fachpersonen

Im Fragebogen habe ich mich für Fragen mit Bewertungsskala (Likert-Skala) (vgl. Tarnutzer, 2014b, S.13) entschieden. Lehr- und Fachpersonen haben dabei die Möglichkeit, ihre Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 4 zu geben. Mit dieser Skala war ich besonders interessiert zu erfahren, wo die Schwachstellen in der App zu identifizieren sind. Auch hier habe ich Platz für Anmerkungen eingebaut. Der komplette Fragebogen kann im Anhang in Kapitel 10.4 eingesehen werden. Auch wenn der Fragebogen nicht online versendet wurde, kann er in Papierform verteilt und im IQES-Portal für die Auswertung erfasst werden. IQES bietet für die Auswertung einen Gesamtbericht an. Hierbei werden zum einen auf einen Blick Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aufgezeigt und zum anderen werden die Werte zu jeder Frage als Säulendiagramme dargestellt (siehe Kap. 10.5).

Gemäss Beschnitt, der sich in seinem Artikel mit unterschiedlichen Methoden für die Messung und Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit von Software befasst, entsprechen die von mir gewählten

²⁰ IQES Online ist eine Webplattform, für registrierte Benutzer, die unter anderem bewährte Feedback- und Evaluationsinstrumente für Schulen anbietet.

Evaluationsmethoden den klassischen Test-Methoden für Apps. Die Schülerbeobachtung entspricht einem „Usability-Test im Labor“ (ebd.), mit dem die Anwendung durch eine zielgruppenspezifische Auswahl von Nutzern getestet wird. Dabei werden die Testpersonen bei der Aufgabenlösung beobachtet und es können aktiv Fragen zu den Empfindungen gestellt werden. Zudem können Video- und Audioaufzeichnungen erhoben und für spätere Auswertungen gespeichert werden. Der Fragebogen für Lehr- und Fachpersonen entspricht einer „expertenbasierten Evaluation“ (ebd.). Laut Beschnitt machen sich dabei Experten mit dem Produkt und dem Nutzungskontext vertraut (vgl. Beschnitt, Jahr n.d.).

Die TidyApp wurde in drei Phasen getestet. Diese drei Phasen werden im nächsten Abschnitt erklärt.

4.2 Durchführung der Testphasen

Erste Testphase

Im Juni 2016 wurde die TidyApp zum ersten Mal von einem Kind mit einer Spracherwerbsstörung aus dem damaligen zweiten Kindergarten getestet. Ziel dieses Usability-Tests war es, in einer frühen Entwicklungsphase, Schwachstellen zu identifizieren und die Benutzerfreundlichkeit der App zu erhöhen. Ich notierte die gemachten Beobachtungen und leitete dies meiner Schwester weiter, damit sie die Codes der TidyApp umschreiben konnte. Nachstehende Tabelle stellt dar, welche Überarbeitungen nötig waren:

Erkenntnisse aus dem ersten Usability-Test	Überarbeitungsinhalte
Der Gong und der Vers ertönen bereits beim Öffnen der App	Kind soll die Möglichkeit haben, selber den Gong zu bedienen, wie im Kindergarten.
Kind kann App nicht selbstständig bedienen, viele Anweisungen meinerseits nötig	Mehr verbale Anweisungen in der App: 1. Screen: „du darfst Gongen“ 2. Screen: "Hilf mir beim Aufräumen. Verschiebe die Gegenstände in die richtige Ecke" 2. bis 3. Screen „Super, alles ist aufgeräumt. Jetzt darf ich in den Kreis gehen“
Sprachausgabe: „Super, du hast mir toll geholfen. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Jetzt darf ich in den Kreis gehen“, kürzen.	Neue Sprachausgabe: „Super, alles ist aufgeräumt. Du hast mir toll geholfen. Jetzt darf ich in den Kreis gehen“
Die Namen der Gegenstände ertönen nur, wenn Kind darauf tippt. Wenn Kind nur wischt, nicht.	Der passende Name der Gegenstände soll beim Berühren des Bildes ertönen und auch dann, wenn der Gegenstand in die richtige Ecke verschoben wurde.
	Bei Sprachausgabe: „Hilf mir beim Aufräumen. Verschiebe die Gegenstände in die richtige Ecke“ sollen die Ecken aufleuchten
Die Gegenstände der Küche sind eher klein und nicht gut erkennbar.	Die Gegenstände der Küche grösser darstellen.

Tabelle 2 Erkenntnisse und Überarbeitungen nach der ersten Testphase

Zweite Testphase mit überarbeiteter App

Das Ziel der zweiten Testphase im Oktober 2016 lag darin, einen differenzierten Beobachtungsbogen für die umfangreichere, dritte Testphase zu entwickeln. Anhand von vorgängig formulierten theoriebasierten Leitfragen beobachtete ich zwei Kinder einzeln bei der Anwendung der TidyApp. Dies waren ein Kind mit Deutsch als Zweitsprache aus dem ersten Kindergartenjahr und ein Kind mit einer Spracherwerbsstörung aus dem zweiten Kindergartenjahr. Diese Kinder wurden unter Absprache mit der Kindergärtnerin deshalb für die Beobachtung ausgewählt, weil sie sich von der sprachlichen und allgemeinen Entwicklung im Mittelbereich befanden und somit als Referenzen herangezogen werden konnten. Auf Basis dieser Beobachtungen, kurzen Filmaufnahmen und an den Anforderungskriterien der TidyApp orientiert, entwickelte ich den „Beobachtungsbogen für die Anwendung der TidyApp durch das Kind“ (siehe Kap. 10.3) für die spätere strukturierte Beobachtung während der dritten Testphase.

Dritte Testphase

Die dritte Testphase war wie folgt organisiert:

1. Zehn Kindergartenkinder, darunter acht mit Sprachschwierigkeiten, wurden bei der Anwendung der TidyApp fünf Minuten lang anhand eines vorstrukturierten Beobachtungsbogens beobachtet. Acht der zehn Kinder besuchen den Kindergarten, in dem ich tätig bin, zwei Kinder besuchen einen anderen Kindergarten. Letztere testeten die TidyApp im Beisein von mir und von ihrer Schulischen Heilpädagogin.
2. Drei von den zuletzt genannten acht Kindergartenkindern mit besonderem Förderbedarf in der Sprache wurden angeleitet, die TidyApp einem anderen Kind zu erklären. Dies wurde anhand von Leitfragen gering strukturiert beobachtet. Das waren die sogenannten „Expertenkinder“ der TidyApp.
3. Acht Lehr- und Fachpersonen (zwei Kindergärtnerinnen, eine Audiopädagogin, eine Logopädin, drei Schulische Heilpädagoginnen und eine Dozentin für Schulentwicklung) wurden von mir gebeten, die TidyApp auszuprobieren und im Anschluss einen Fragebogen auszufüllen.

Im Folgenden Kapitel werden nun die Ergebnisse aus der dritten Testphase dargestellt und diskutiert.

5 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Bei der gesamten Evaluation ging es in erster Linie darum, zu beurteilen, ob die definierten Kriterien der TidyApp erfüllt werden konnten. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse in Bezug auf diese Kriterien dargestellt, beschrieben und diskutiert. An einigen Stellen werden bereits Optimierungsmöglichkeiten skizziert. Alle im Evaluationsprozess identifizierten Optimierungsmöglichkeiten werden im Anhang in Kapitel 10.6 aufgeführt. Unterkapitel 5.1 befasst sich mit den Grenzen und Vorteile dieser Evaluation.

1. Kriterium: Aufmerksamkeit, Motivation und Interaktion

Die Aufmerksamkeit und Motivation des Kindes wird geweckt. Das Kind kann mit der TidyApp aktiv interagieren.

Ergebnisse aus der strukturierten Schülerbeobachtung

Abbildung 8 Schülerbeobachtung: Aufmerksamkeit, Motivation, Interaktion

Ergebnisse aus dem Fragebogen

Abbildung 9 Lehr- und Fachpersonen: Aufmerksamkeit, Motivation, Interaktion

Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse:

75 % der befragten Lehr- und Fachpersonen schätzten die App als ein Medium ein, das die visuellen, motorischen und akustischen Sinne des Kindes anregt. Auch aus der Schülerbeobachtung ging hervor, dass die TidyApp die Aufmerksamkeit und Motivation des Kindes wecken konnte. Neun von zehn Kindern wendeten sich der App zu und interagierten während der Beobachtungszeit stets aktiv damit. Alle zehn Kinder haben zu Beginn mit Erwünschtheit auf die App reagiert. Ein Kind von zehn wollte nach dem ersten Spieldurchlauf wieder gehen, alle anderen neun Kinder spielten die App innerhalb der fünf Minuten zwei bis drei Mal nach eigenem Wunsch durch.

Feil betont, dass eine App für jüngere Kinder nicht nur rezeptiv angelegt werden soll und wünscht sich mehr Apps, bei denen die Kinder selbst kreativ werden können (vgl. Kap. 2.2.1). Die TidyApp erfüllte diesen Wunsch – sie ist nicht rezeptiv angelegt, was sich auch in der Beobachtung bestätigte: die Kinder interagierten stets aktiv mit der TidyApp. Auch die Mehrheit der befragten Lehr- und Fachpersonen (88 %) war der Meinung, dass der Inhalt der App das aktive Mitwirken des Kindes verlangt. Sechs von acht Lehr- und Fachpersonen beurteilten, dass die TidyApp Spielen mit Lernen verbindet. Der Entscheid, ob eine Tätigkeit als Spiel wahrgenommen wird, ist meiner Ansicht nach individuell, was eventuell auch die Bewertung der Aussage zur Verknüpfung von Lernen und Spielen beeinflusst.

In der Anwendung der App hat sich gezeigt, dass einige Testpersonen die Gegenstände, die sie korrekt zugeordnet hatten, anschliessend in den Ecken anders anordnen, den Topf beispielsweise

genau auf die Herdplatte stellen, wollten. Die Gegenstände liessen sich jedoch nicht mehr bewegen, sobald sie richtig zugeordnet wurden. Wünschenswert wäre, dass ein Gegenstand, sobald er richtig versorgt wurde, innerhalb dieser Fläche trotzdem noch bewegt werden kann. Die TidyApp kann so in Hinblick auf die Kreativität und Experimentierfreude optimiert werden.

2. Kriterium: Selbstständigkeit und Benutzerfreundlichkeit

Die verbalen Anweisungen und die Bilder der TidyApp sind verständlich und altersgerecht. Die Aufgabe ist klar, so dass das Kind die App selbstständig bedienen kann. Die App weist keine technischen Probleme auf.

Ergebnisse aus der strukturierten Schülerbeobachtung

Benutzerfreundlichkeit und Selbstständigkeit

Abbildung 10 Schülerbeobachtung: Selbstständigkeit und Benutzerfreundlichkeit

Technik

Abbildung 11 Schülerbeobachtung: Technik

Ergebnisse aus dem Fragebogen

Abbildung 12 Lehr- und Fachpersonen: Selbstständigkeit und Benutzerfreundlichkeit

Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse:

Nach Feil sollte eine App altersgerecht und verständlich sein und eine selbstständige Nutzung ermöglichen (vgl. Kap. 2.2.1). Es zeigte sich, dass die TidyApp diese Kriterien nach Einschätzung der Lehr- und Fachpersonen mehrheitlich erfüllt. Die Usability-Tests mit den Kindern deuten darauf hin, dass die TidyApp von vier Kindern beim ersten Durchlauf selbstständig bedient werden konnte. Die restlichen sechs Kinder benötigten Hilfe, konnten jedoch nach dem zweiten Durchlauf die TidyApp selbstständig bedienen. Drei dieser sechs Kinder benötigten beim Start meine Anweisung „du darfst gongen“. Zwei Kinder hatten Mühe, den Legostein zu erkennen. Ein Kind aus dem anderen

Kindergarten wusste beim ersten Durchlauf nicht was es zu tun hatte und benötigte die Hilfe der Schulischen Heilpädagogin. Der Button „nochmals“, wurde allen Kindern ein Mal erklärt und danach selbstständig bedient. Zwei Mal wurde ein technischer Fehler beim Übergang vom zweiten zum dritten Screen registriert: nachdem die Kinder alle Gegenstände richtig versorgt hatten, stockte die TidyApp und ein Neustart war notwendig.

Somit zeigten sich in Hinblick auf die Selbstständigkeit, die Verständlichkeit und die Technik Optimierungsmöglichkeiten. So sollte die erste Sprachausgabe „du darfst gongen“ beispielsweise, erst nach einigen Sekunden nach Öffnung oder bei Nichtbetätigung des Gongs zu hören sein.

3. Kriterium: Sprachfördernde Merkmale

Die Berührung eines Objektes in der App erzeugt die entsprechende Wortform als akustische, unmittelbare Rückmeldung. Ton und Bild stimmen überein. Die Bezeichnung von Objekten ist durch Berührung wiederholt hörbar. Das Kind kann damit Alltagsbegriffe sehen, hören und durch aktives Wischen kategorisieren. Die App motiviert zum Nachsprechen. Das Spiel kann selbstständig mehrmals durchgespielt werden. Ein Button, der eine Wiederholung des gesamten Spiels ermöglicht, ist integriert.

Ergebnisse aus der strukturierten Schülerbeobachtung

Abbildung 13 Schülerbeobachtung: Sprachfördernde Elemente

Ergebnisse aus dem Fragebogen

Abbildung 14 Lehr- und Fachpersonen: Sprachfördernde Elemente

Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse:

Alle zehn Kinder berührten oder verschoben die Objekte und die passende Wortform ertönte. Drei Kinder berührten immer wieder das gleiche Bild und lösten so den passenden akustischen Ton aus. Die theoretischen Auseinandersetzungen mit sprachfördernden Merkmalen für die Wortschatzarbeit weisen daraufhin, dass das Lernen von Wörtern über verschiedene Sinneskanäle effizienter vollzogen wird (vgl. Kap. 2.3.3). Festgehalten werden kann, dass die TidyApp durch die Übereinstimmung von Ton und Bild ermöglicht, dass ein Kind ein Wort durch Hören und Sehen lernen kann. Dem stimmen alle befragten Lehr- und Fachpersonen zu. Zudem bekommt das Kind durch die funktionierende Übereinstimmung von Bild und Ton eine gezielte und unmittelbare Rückmeldung über die korrekte Wortform eines Gegenstandes. Diese kann als Form von Demonstration von Sprache verstanden werden (vgl. Kap. 2.3.3). Indem ein Kind die Gegenstände in der TidyApp durch Schieben aufräumt,

bildet es Bedeutungsbeziehungen zwischen den Gegenständen (vgl. Kap 2.3.3). Beispielsweise kann das Kind weitere Bedeutungen rund um den Begriff „Löffel“ aufbauen.

In Hinblick auf die aktive Sprachverwendung konnte beobachtet werden, dass im Einzelsetting wenig bis gar keine Sprache eingesetzt wurde. Nur ein Kind erzählte, was es sah. Bei zwei Kindern mit einer Spracherwerbsstörung zeigte sich, dass diese beim dritten Durchlauf begannen Wörter nachzusprechen. Dies lässt vermuten, dass Kinder erst nach mehreren Wiederholungen des Spieldurchlaufs zum Sprechen angeregt werden. Nodari betont, dass ein Wort im Schnitt bis zu fünfzig Mal wahrgenommen werden muss bis es in den aktiven Wortschatz übergeht (Kap. 2.3.3).

Zum Aspekt der aktiven Sprachverwendung besteht eine interessante Überschneidung zwischen den Resultaten der Schülerbeobachtung und den Antworten der Lehr- und Fachpersonen. Mit 3.5 hat die Aussage „die App motiviert zum (Nach-)Sprechen“ bei der Befragung von Lehr- und Fachpersonen den niedrigsten Durchschnittswert erreicht (siehe Gesamtauswertung im Anhang Kap. 10.5). Dieses Ergebnis korrespondiert mit dem Ergebnis der Schülerbeobachtungen im Einzelsetting. Dort war allgemein ein aktives Sprechen von Seiten des Kindes kaum zu beobachten. Im Gegenzug zeigte sich, dass das (Nach-)Sprechen in der Partnerarbeit stärker vorkam. Hierbei war der Beobachtungsfokus auf die sprachliche Interaktion und den allgemeinen Sprachgebrauch gerichtet. Die Experten Kinder benutzten bei der Einführung der App eher kurze Äusserungen und zeigten nonverbales Verhalten. Alle drei Experten Kinder spielten die App einmal durch, deuteten dabei instruierend auf diese und reichten das Tablet dann weiter. Zwei Kinder gaben einem anderen Kind vorab den sprachlichen Hinweis „guet luege“. Nach dem ersten Vorzeigen, drehte sich innerhalb der zehn Minuten der soziale und kommunikative Austausch ausschliesslich um die TidyApp. Alle drei Gruppen beschäftigten sich zuletzt fast zwanzig Minuten lang mit der App. Auch das Nachsprechen der Sprachausgaben gewann an Bedeutung. Die Kinder sprachen im Chor nach oder versuchten die Sprachausgaben in verschiedenen Tonhöhen nachzusprechen. Die Kinder wischten abwechselnd die Gegenstände auf dem Bildschirm und vereinbarten, wer an der Reihe sei. Dabei wurde sprachlich und gestisch kommuniziert. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die gemeinsame Aktivität mit der TidyApp in der Partnerarbeit die kommunikative Kompetenz und die Motivation zum Sprachgebrauch auch bei Kindern mit besonderem Förderbedarf in der Sprache anregt. Diese Erkenntnis erinnert an die Lehre von Vygotsky (1977), der dem Austausch zwischen den Teilnehmenden die entscheidende Bedeutung bei der Aneignung von Wissen beimisst. Für ihn ist erst in der Interaktion mit dem Gegenüber ein Zuwachs an Wissen möglich. Die TidyApp war in diesem Setting ein Mittel zur Förderung der aktiven sprachlichen Interaktion. Daraus liess sich ein didaktischer Hinweis ableiten, und zwar, die TidyApp in der Partnerarbeit einzusetzen, um den Sprachgebrauch der Kinder anzuregen. Auch Kappeler, der Empfehlungen für den Einsatz des iPads im Kindergarten gibt, betont, dass zwei Kinder am Tablet arbeiten sollten (vgl. Kap. 2.2.1).

Nach Einschätzung aller Lehr- und Fachpersonen ermöglichte die TidyApp einen Lernzuwachs. Wie bereits erwähnt, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht evaluiert werden inwiefern ein Zuwachs des Wortschatzes durch die Beschäftigung mit der TidyApp möglich ist. Dennoch möchte ich an dieser Stelle eine Beobachtung einbringen, die ich während der Usability-Tests mit den Kindern gemacht

habe. Ein Kind mit besonderem Förderbedarf in der Sprache fragte mich, wo das „Tschuschubahnl“ (Zug) hingehört. Da ich keine Antwort gab, versuchte das Kind, den Zug in jeder Ecke zuzuordnen, bis es die richtige Ecke erwischte und die Sprachausgabe „der Zug“ ertönte. Daraufhin ordnete das Kind den Gegenstand bei den folgenden Durchläufen korrekt zu und sprach gleichzeitig die richtige Wortform immer wieder aus. Auch zeigte sich etwa, dass dieses Kind dem Stift zuerst die falsche Wortform zuordnete („die Pinsel“), später den falschen Artikel gab („die Stift“) und im nächsten Durchlauf dann „der Stift“ sagte. Inwiefern dieses Kind nun diese Wortformen speichern konnte, kann ich jedoch nicht beurteilen.

4. Kriterium: Bezug zur Lebenswelt

Der Inhalt der App hat mit dem jetzigen Kindergartenalltag zu tun. Das Kind erkennt in der App Objekte, Tätigkeiten und Geräusche aus seiner Lebenswelt wieder.

Ergebnisse aus der strukturierten Schülerbeobachtung

Äusserungen des Kindes:

„Das au hani Kindergarte“ (Das habe ich auch im Kindergarten.)

„das mache mir im Kindsgi au“ (Das machen wir auch im Kindergarten.)

„warum hockt niemer ufem Stuehl wie uns?“ (Warum sitzt niemand auf den Stühlen, wie bei uns?)

„wie mir, mir münd au säge alles ufrume“ (Wir müssen auch „alles aufräumen“ sagen.)

„Tier wie auch Frau Stadelmann bongt“ (Das Tier „gongt“ wie bei Frau Stadelmann (Kindergartenlehrperson).)

„Warum isch Lim nöd use?“ (Warum muss der Leim nicht aufgeräumt werden?)

„de hockt uf dim Stuehl“ (Der (Tiger) sitzt auf deinem Stuhl. (Die Lehrperson sitzt meist in der Mitte).)

Ergebnisse aus dem Fragebogen

Abbildung 15 Lehr- und Fachpersonen: Bezug zur Lebenswelt

Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse:

Die Äusserungen der Kinder lassen den Schluss zu, dass sie in der TidyApp Objekte, Tätigkeiten und Geräusche aus ihrer Lebenswelt wiedererkannten. Auch die Lehr- und Fachpersonen erfassten in der

TidyApp den Bezug zur Lebenswelt der Kinder. Angesichts der Ausführungen verschiedener Fachautoren über die Wichtigkeit des Lebensweltbezugs in der Sprachförderung (vgl. Kap. 2.3.3) war es erfreulich, dass dieses Kriterium der TidyApp umgesetzt werden konnte. Durch den Gebrauch von alltagsnahen Begriffen und die Thematisierung eines Alltagsrituals in der TidyApp, wird das Vorwissen des Kindes aktiviert. Nach Selimi erfolgen dadurch Vernetzungen zwischen dem bereits bestehenden und dem neuen Wissen (vgl. Kap. 2.3.3).

5. Kriterium: Orientierung am Lehrplan

Die App orientiert sich an Basiskompetenzen des Zürcher Kindergartenlehrplans und des Lehrplans 21 in den Bereichen Kommunikation, Sprache und Medien.

Ergebnisse aus dem Fragebogen

Abbildung 16 Lehr- und Fachpersonen: Orientierung am Lehrplan

Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse:

Sieben von acht Lehr- und Fachpersonen sehen den Bezug zum Lehrplan. Die Rückmeldung einer Lehrperson war, dass der Bezug zur Kommunikation nicht klar sei (vgl. verbale Anmerkungen der Lehr- und Fachpersonen im nächsten Abschnitt).

6. Anmerkungen der Lehr-und Fachpersonen

1. Kindergärtnerin:

„Wörter können mit dieser App sehr gut gelernt werden. Wäre ausbaufähig für andere Themen im Kiga (Geburtstagsritual, Bildergeschichten richtig setzen). Sie regt auch zum Nachzeichnen an.“

2. Kindergärtnerin:

„evt. noch Weiterentwicklung für den Kreis“

3. Schulische Heilpädagogin:

„Die App macht Spass und ist so herzlich. Man ist motiviert, das App mehrmals zu machen. 2.2 Bezug zur Sprache ja, aber nicht speziell für Kommunikation. 3.3 Fingerführung ist im Vordergrund“

4. Schulische Heilpädagogin:

„Das Gute: das sie kurz ist, weil sie dann anregt zur Wiederholung. Die App ist sehr geeignet für Kinder die noch unsicher in der richtigen Begriffsbildung sind, diese zu kategorisieren. Schwierigkeitsgrad könnte höher sein.“

5. Schulische Heilpädagogin:

„Sehr motivierend. Wurde von den Kindern mehrmals gespielt“ (Schulische Heilpädagogin)

6. Logopädin:

„Für Kinder mit Schwerhörigkeit , anderen Wahrnehmungsproblemen oder Aussprachstörungen wäre eine visuelle Unterstützung des Gesagten hilfreich (kleines Pop-up-Fenster oben rechts, indem man auf Video sieht wie das Wort ausgesprochen wird)“

7. Audiopädagogin:

„Super, hat mir sehr gefallen! Audiowiedergabe gut für schwerhörige Kinder“

8. Dozentin für Schulentwicklung:

„Ich arbeite an diversen Kindergärten. In einer Quims-Schule wären viele fremdsprachige Kinder überfordert. In den übrigen Kigä wären einige begeistert, andere weniger“

Abbildung 17 Lehr-und Fachpersonen: Anmerkungen

Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse:

Die Bemerkungen der Lehr- und Fachpersonen geben wertvolle Anstöße für Entwicklungspotentiale der TidyApp. Zudem kann aus dem Kommentar acht „Ich arbeite an diversen Kindergärten. In einer Quims-Schule wären viele fremdsprachige Kinder überfordert. In den übrigen Kigä wären einige begeistert, andere weniger“, folgender Hinweis daraus abgeleitet werden: Der Einsatz der TidyApp ist immer im Rahmen der gegebenen Voraussetzungen zu reflektieren. Wie bei der Auswahl anderer Lehr-Lern-Formen, ist der Einsatz der TidyApp abhängig von den Rahmenbedingungen und sollte entsprechend den Unterrichtsinhalten und der gewählten Lernziele beurteilt werden.

5.1 Grenzen und Vorteile der Evaluation

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Evaluation ein Querschnittsergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt. Die Ergebnisse könnten anders ausfallen, wenn beispielsweise die TidyApp ganz zu Beginn des Schuljahres zur Anwendung kommt. Kinder, die dem Alltagswortschatz des Kindergartens wenig begegnet sind oder die Praxis des Aufräumens im Kindergarten noch nicht kennen, würden die TidyApp möglicherweise anders bedienen oder verstehen. Wie eine Expertin im Fragebogen auch formuliert (vgl. vorheriger Abschnitt) wären Kinder mit sehr wenigen Deutschkenntnissen mit der TidyApp eventuell überfordert. Wobei vermutlich auch Kinder ohne Deutschkenntnisse die TidyApp selbstständig bedienen könnten, wenn sie gut in die TidyApp eingeführt werden.

Im Fragebogen für die Lehr- und Fachpersonen beinhaltet Item 3.5 „Die App fordert Aktivität vom Kind“ eine uneindeutige Aussage. Eine Kindergartenlehrperson gab mir die Rückmeldung, dass sie unter Aktivität nicht ein Handeln mit der App versteht, sondern eine gröbere körperliche Aktivität. Um allgemein Mängel im Fragebogen vorzubeugen, bietet sich eine Testdurchführung des Fragebogens (Tarnutzer, 2014b, S. 12) an. Damit kann unter anderem die Anwendbarkeit und Verstehbarkeit des Fragebogens überprüft werden. Da ich bei der Evaluation die Priorität erstmals auf die Schülerbeobachtungen gesetzt hatte, liess ich die vorgängige Testdurchführung des Fragebogens. Rückschauend hätte dies und auch der Einbezug von halboffenen Fragen, präzisere Antworten hervorgebracht.

Mit der Anwendung eines strukturierten Beobachtungsbogens mit einer Ja/Nein-Kategorisierung konnte ich während der Testphase durch einfaches Ankreuzen beurteilen inwiefern die Deskriptoren bei jedem Kind im Zeitrahmen von fünf Minuten vorkommen. Da die Messbedingungen gleich blieben, konnte ich mich von der Subjektivität der Beobachtung ein Stück weit abgrenzen.

Aufgrund der Anzahl der Testpersonen, kann diese Evaluation nicht als repräsentativ angesehen werden. Ein wiederholter Einsatz der TidyApp zu verschiedenen Zeitpunkten und mit mehreren Testpersonen, könnte aussagekräftigere Erkenntnisse zur Qualität der TidyApp liefern. Trotzdem konnte gewährleistet werden, dass die Inhalte der TidyApp allgemein verständlich sind und die Einschätzung der TidyApp einigermaßen objektiv und nachvollziehbar ist. Dies ist der Tatsache zu verdanken, dass Kinder aus zwei Kindergärten und verschiedene Lehr- und Fachpersonen im Entwicklungsprozess und in der Evaluation einbezogen wurden.

6 Schlussfolgerungen und persönliches Resümee

Das Ziel dieser Masterarbeit war es, die TidyApp zu entwickeln und sie mit potenziellen Nutzern zu testen. Auf Basis einschlägiger Literatur wurden Kriterien für die TidyApp festgelegt, die in der Folge einer strukturierten Konzeption und Evaluation dienten. Aus der Summe der Bewertungen hinsichtlich der Erreichung dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamturteil das mehrheitlich positiv ausfällt. Die Evaluation der TidyApp hat gezeigt, dass...

- ... erstens, die TidyApp verständlich, motivierend und lebensweltnah ist
- ... zweitens, die TidyApp spätestens beim zweiten Spieldurchlauf von den Kindern selbstständig bedient werden kann
- ... drittens, die TidyApp vor allem in der Partnerarbeit als Mittel eingesetzt werden kann, um den mündlichen Sprachgebrauch der Lernenden anzuregen.

Nicht zuletzt hat die Evaluation auch wertvolle Hinweise auf Schwachstellen (siehe Anhang Kap. 10.6) ergeben, die für die Optimierung der bestehenden Version der TidyApp nützlich sind.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist erreicht worden.

6.1 Persönliches Resümee

Der Forschungsstand zur Mediennutzung in Deutschland und in der Schweiz macht deutlich, dass mit der rasanten Entwicklung der digitalen Medien und deren schneller Verbreitung auch eine Veränderung der Mediennutzung in allen Altersgruppen einhergeht, die auch die Jüngsten vom Säuglingsalter bis zum sechsten Lebensjahr betrifft. Wir Erwachsene staunen darüber, dass Kinder mit neuen digitalen Medien ganz selbstverständlich umgehen. Oftmals vergessen wir, dass auch unser Alltag von diesen Medien bestimmt wird und die Kinder uns als Medienvorbilder erleben. Ich bin eindeutig der Meinung, dass ich mich als Heilpädagogin der neuen Medienrealität heutiger Kindergenerationen stellen und deren Potenzial im Unterricht fachgerecht nutzen muss. Wie jedes methodische Instrument, müssen auch digitale Medien im Unterricht kritisch und aus einer didaktisch professionellen Perspektive analysiert und angewendet werden. Aus meiner Sicht muss Schule Spass machen, lebensweltnah bleiben und positive Emotionen hervorrufen. Wenn Tablets und Apps dies ermöglichen, soll deren Einsatz nicht verteufelt werden. Wichtig erscheint der Standpunkt, im Unterricht digitale Medien nicht ins Zentrum zu stellen, sondern als Erweiterung des Unterrichts zu verstehen.

Die Tidyapp soll als weiteres Medium verstanden werden, mit dem Kinder den Alltagswortschatz begegnen können. Dass ein Tablet im Kindergarten eingesetzt wird, heisst nicht, dass andere Methoden dadurch verdrängt werden. Ein Tablet kann niemals das ersetzen was beispielsweise propriozeptiven und taktile Empfindungen bieten können. Lerntechniken und -aktivitäten, die ein

sinnliches (sensomotorisches) und handelndes (enaktives) Lernen sind bei der Wortschatzarbeit unabdingbar. Soll ein Kind das Konzept „Schere“ lernen, so soll ihm die Schere in die Hand gegeben werden. Die TidyApp bietet einen weiteren Weg den kindlichen Erfahrungshorizont zu erweitern und zur Begriffsbildung beizutragen.

Wie eine Testperson (vgl. Kap. 5) bin auch ich der Meinung, dass die TidyApp ausbaufähig ist. Impulse für die Weiterführung der App geben die Anmerkungen der Lehr- und Fachpersonen und die in Kapitel 10.6 beschriebenen Optimierungsmöglichkeiten. Weiter könnten verschiedene Aufgaben eingebaut werden, indem beispielsweise das Kind aus einer Gruppe von Gegenständen das nicht-passende Element erkennen muss. Wünschenswert wären auch Erweiterungen in der sprachlichen Rückmeldung, wie beispielsweise „Die Schere gehört in die Bastelecke“, bei erfolgreicher Zuordnung der Gegenstände. Dies um das Wort mit neuen sprachlichen Formen anzureichern. Es gibt auch andere Situationen aus dem Kindergartenalltag, die in einer App thematisiert werden können. So arbeite ich bereits an der Konzeption einer neuen App, in der die Lieder, beispielsweise zum Znüni oder zum Morgenkreis, gehört und gelernt werden können.

Meiner Meinung nach kann die TidyApp für förderdiagnostische Beobachtungen eingesetzt werden. Folgende Fragen könnten dabei von Bedeutung sein: Kann das Kind bereits Kategorien bilden? Wie ordnet das Kind? Hat es eine Vorstellung von den Beziehungen zwischen den verschiedenen Begriffen? Welche Rückschlüsse kann ich in Bezug auf die Denkstrukturen des Kindes ziehen? Welche Wortformen benutzt es für die verschiedenen Gegenstände? Korrigiert das Kind die eigene Wortwahl nach mehrmaligem Spielen der TidyApp?

Die technische Umsetzung stellte bei diesem App-Projekt eine grosse Herausforderung dar. Nicht nur die anfänglichen Versuche, die TidyApp selbst zu programmieren, auch die spätere technische Umsetzung unter Fern-Anleitung meiner Schwester waren intensiv und nervenaufreibend. Trotzdem war die Auseinandersetzung mit der für mich völlig neuen Welt der Softwareentwicklung bereichernd. Die Schwierigkeiten in der technischen Umsetzung waren vergessen, als ich den Kindern und den Lehr- und Fachpersonen das iPad mit der TidyApp in die Hand geben durfte. Das mehrheitlich positive Feedback hat mich sehr gefreut.

7 Literaturverzeichnis

Aebli, T. & France, S. (2012). Das Tablets: leicht, handlich, direkt. Insieme Magazin, 2, 10. Zugriff am 5.10.16 unter http://insieme.ch/wp-content/uploads/2012/06/iM_2_12_d_SP_k.pdf

Aufenauer, S. (2014). Digitale Medien im Leben von Kindern und Herausforderungen für Erziehung und Bildung. Frühe Kindheit, 6, 9-18. Zugriff am 10.10.16 unter http://www.erzieherin.de/files/forschung/fK_0614-Art_Aufenanger.pdf

Bartnitzky, H. (2008). Sprachunterricht heute : Lernbereich Sprache, kompetenzbezogener Deutschunterricht, Unterrichtsbeispiele für alle Jahrgangsstufen. 6. Auflage. Berlin : Cornelsen

Beschmitt, M. (n.d.). Test-Methoden von (Web-)Usability-Spezialisten Usability-Test - 16 Methoden zur Messung der Usability. Zugriff am 1.12.16 unter <http://www.onlinemarketing-praxis.de/web-usability/usability-test-16-methoden-zur-messung-der-usability>

Büchel A. (2014). Der Einsatz von Apps im Unterricht Kriterienkatalog für Apps im schulischen Kontext, insbesondere für Apps mit dem Ziel der Förderung der phonologischen Bewusstheit. Masterarbeit Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Burger, Th. & Pointner, C. (2014). Einsatz von Tablets durch Schüler/innen mit SPF. SENNET-Fallstudie. LIFEtool. Zugriff am 5.10.15 unter <https://www.edugroup.at/innovation/tablets-mobiles/news/detail/tablets-in-der-sonderpaedagogik-1.html>

Deutsches Schulamts (Hrsg.). (2008). Rahmenrichtlinien des Landes für die deutschsprachigen Kindergärten. Bozen. Zugriff am 21.10.16 unter <http://www.provinz.bz.it/schulamts/aktuelles/416.asp>
Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.) (2016). Lehrplan 21 – von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage. Bereinigte Fassung vom 29. Februar 2016. Modul Medien und Informatik. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle. Zugriff am 10.10.2016 unter <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=b110j0&la=yes>

FiM (2011). Familie, Interaktion & Medien. Untersuchung zur Kommunikation und Mediennutzung in Familien. Zugriff am 9.10.15 unter <http://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/FIM/2011/Studie/FIM2011.pdf>

Glück, Ch.W. (2011). Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige. München : Urban & Fischer Verlag

Hohnstein, E. (2013). Empfehlungen zur didaktisch-methodischen Gestaltung eines zieldifferenten Unterrichts in Grund- und Regelschule. Zugriff am 12.10.16 unter https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/publicdocs/Sonder_Sozialpaedagogik/Aneuzephalie/Preisverleihung_Leben_pur/1_AG_DidaktikMethodik.pdf

Hölscher, P. (2008). Sprachlernspiel für Vorkurse und Schuleingangsphase. Handbuch (2. durchgesehene Auflage). Oberursel: Finken Verlag.

Huber, A. (2013). Schnelle Orientierung. Procap Magazin, 1, 6-10. Zugriff am 8.10.16 unter http://www.procap.ch/fileadmin/migrated/content_uploads/2013_01_de_Procap_Magazin_barrierefrei_ACC_03.pdf

Kammerl, R. (2016). Digitalisierung, Digitales Lernen, Digitale Bildung? merz Medien und Erziehung, Zeitschrift für Medienpädagogik, 60 (1), 9-15.

Kannengieser, S. (2012). Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.

Kappeler, R. (2012). iPad im Kindergarten. Blogbeitrag, Bildung und ICT. Zugriff am 12.11.16 unter <http://archiv.edu-ict.ch/blog/ipad-im-kindergarten>

Kolonko B. (2011). Spracherwerb im Kindergarten: Grundlagen für die sprachpädagogische Arbeit von ErzieherInnen Freiburg : Centaurus Verlag

Krotz, F. (2014). Apps und die Mediatisierung der Wirklichkeit. merz Medien und Erziehung, Zeitschrift für Medienpädagogik, 58 (3), 10-16.

Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich. Herausgegeben von der Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008). 1. Ausgabe. Zugriff am 8.10.15 unter http://www.bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2008/Sitzung%201.%20September%202008/Lehrplan_KG.pdf.spooler.download.1295019722944.pdf/Lehrplan_KG.pdf

Martens, L. (2014). Fortbildungen zur Durchgängigen Sprachbildung. Stolpersteine der deutschen Sprache. Herausgegeben von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Berlin. Zugriff am 8.10.16 unter <http://www.foermig-berlin.de/materialien/Stolpersteine.pdf>

Merz, Th. (2007). Immer bunter, immer schneller, immer schöner, immer mehr! – Von der Herausforderung, in der neuen Medienwelt zu leben. Referat anlässlich der Fachtagung What a wonderful world! – Gefahr oder Chance? Neue Medien auf dem Prüfstand. Berner Gesundheit, Fachbereich Prävention. Zugriff am 12.11.16 unter http://www.santebernoise.ch/download/Immer_bunter..._Thomas_Merz_Zurich.pdf

MiniKIM-Studie (2014). Kleinkinder und Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 2- bis 5-Jähriger in Deutschland. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest . Zugriff am 7.10.15 unter http://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/miniKIM/2014/Studie/miniKIM_Studie_2014.pdf

MUI. Media Use Index (2014). Studie zum Mediennutzungs- und Informationsverhalten der Schweizer Bevölkerung. Zugriff am 7.10.15 unter <http://www.persoelich.com/kategorie-werbung/das-smartphone-schlaegt-alle-320166>

Nodari C. (2006). Grundlagen zur Wortschatzarbeit. IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation, Zürich. Zugriff am 4.10.2016 unter http://www.netzwerk-sims.ch/wp-content/uploads/2013/08/grundlagen_wortschatzarbeit.pdf

Nussbaumer, D. & Oswald, N. (2013). Sensomotorik und iPad?! : entwicklungsorientierter Einsatz von Tablet-Computern zur Förderung der frühen kognitiven und visuellen Entwicklung. Masterarbeit Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Reber K., Schönauer-Schneider, W. (2014). Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts. 3., durchges. Auflage. München: Ernst Reinhardt

Roboom (2014). Mobile Alleskönner? Tablets & Apps im Kindergarten. KiTa aktuell spezial, 1, 23-27. Zugriff am 10.10.15 unter http://www.blickwechsel.org/images/artikel/Artikel_mobile_alleskoenner_pdf.pdf

Rösch, E. & Maurer, B. (2014). Apps in der Schule. merz. medien + erziehung, 3, 25-30

Schwab, S. & Roos, M. (2015). myPad im Kanton Solothurn. Kurzfassung zum Schlussbericht des Projekts myPad . Institut Weiterbildung und Beratung, PH FHNW. Zugriff am 5.10.15 unter [https://www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-
vsa/Schulbetrieb_und_Unterricht/Informatische_Bildung/myPad/Schlussbericht_myPad.pdf](https://www.so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-
vsa/Schulbetrieb_und_Unterricht/Informatische_Bildung/myPad/Schlussbericht_myPad.pdf)

Selimi, N. (2010). Wortschatzarbeit konkret: eine didaktische Ideenbörse für alle Schulstufen. Schneider Hohengehren: Baltmannsweiler

Spitzer, M. (2012). Digitale Demenz : wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. München : Droemer

Stiftung Lesen (2012). Vorlese-Studie 2012: Vorlesen mit Bilder- und Kinderbuch-Apps. Repräsentative Befragung von 250 Vätern und Müttern. Zugriff am 5.10.16 unter <https://www.stiftunglesen.de/download.php?type=documentpdf&id=753>

Stuckmeyer, K. (2014). Eine App muss auch herausfordern. Ein Interview mit Christine Feil. merz. medien + erziehung, 3, 53-56

Studer-Eichenberger, E. (2016). Sprachstanderfassung und Sprachförderung bei Kindern mit einer Sprachbeeinträchtigung. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Tarnutzer R., (2014a). „Königsweg“ Beobachtung. Beobachtung als Methode der Datenerhebung. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Tarnutzer R., (2014b). Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt. Anwendung quantitativer Forschungsmethoden. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Thiesen, P. (2014). Beobachten und Beurteilen in Kindergarten, Hort und Heim. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Cornelsen

Widmer-Wolf, P. (2008). ‚Besonderer Förderbedarf‘ aus methodologischer Sicht. In: Schley, W. (Hrsg.), Systemische Sonderpädagogik. Empirische Beiträge und reflexivkritische Perspektiven (S. 59-93). Bern: Haupt

Vygotsky, L.S. (1977). Denken und Sprechen. Johannes Helm (Hrsg.). Aus dem Russischen übersetzt von Gerhard Sewekow. Russische Originalausgabe 1934, deutschsprachige Ausgabe Akademie-Verlag. Berlin 1964 (gekürzt). Frankfurt am Main: Fischer

Zoller, U. (2012). Rituale in Förderstunden. Imago, 2, 8-10. Zugriff am 5.11.16 unter http://www.visoparents.ch/fileadmin/medien/Imago_Magazin/pdf/imago_2.12_web_OK.pdf

Internetlinks:

Apps-Datenbanken für Kinder im Kindergartenalter:

<http://bestekinderapps.de/apps-kinder/4-5-6-jahre>

<http://www.edumobile.be/de/resources/Appkindergarten.pdf>

Zugriff am 22.11.15

Schulprojekte mit Tablets:

http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/Portals/1/Documents/aktuell/Einblick/LMV_einblick_15-14.pdf

Zugriff am 20.11.16

Umfragen online:

www.umfrageonline.ch

Zugriff am 10.10.15

Udemy Swift- und Xcodetutorials:

<https://www.udemy.com/courses/search/?ref=home&src=ukw&q=Swift%202.2>

Zugriff am 19.11.15

Infos zu Wireframe:

<https://webdesign.tutsplus.com/de/articles/a-beginners-guide-to-wireframing--webdesign-7399>

Zugriff am 1.10.16

Swift und Xcode:

<http://t3n.de/news/swift-tutorials-apple-starter-guide-554269/>

Zugriff am 1.10.16

User-Story:

www.sag.ch/fileadmin/user_upload/veranstaltungen/referate/407/user_stories.pdf

Zugriff am 15.11.16

App-Statistik:

<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208599/umfrage/anzahl-der-apps-in-den-top-app-stores/>

Zugriff am 12.11.16

IQES online:

<https://www.iqesonline.net>

Zugriff am 25. 11.16

Projektevaluation Medienbildung 2016. Zwischenbericht:

https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/aufsicht_evaluation/systemevaluation/eval_projekt_medienbildung_zwischenbericht16.pdf?la=de-CH

Zugriff am 3.12.2016

Datenbanken für die Logopädie:

http://www.fst.ch/fileadmin/fst/Download/download_de/20_App-Tipps_fuer_die_Logopaedie.pdf

<http://therapiepad.de/fragen-und-antworten/item/wie-erkenne-ich-gute-therapieapps/>

Zugriff am 1.12.16

Info ICT:

www.zg.ch

Zugriff am 3.12.16

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Szene 1 TidyApp	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 2 Szene 2 TidyApp	6
Abbildung 3 Szene 3 TidyApp	6
Abbildung 4 Kriterien der TidyApp.....	17
Abbildung 5 Wireframe für die TidyApp.....	19
Abbildung 6 Ausschnitt vom Beobachtungsbogen für die strukturierte Schülerbeobachtung	21
Abbildung 7 Ausschnitt vom Fragebogen für Lehr- und Fachpersonen.....	22
Abbildung 8 Schülerbeobachtung: Aufmerksamkeit, Motivation, Interaktion	25
Abbildung 9 Lehr- und Fachpersonen: Aufmerksamkeit, Motivation, Interaktion.....	26
Abbildung 10 Schülerbeobachtung: Selbstständigkeit und Benutzerfreundlichkeit	27
Abbildung 11 Schülerbeobachtung: Technik.....	28
Abbildung 12 Lehr- und Fachpersonen: Selbstständigkeit und Benutzerfreundlichkeit.....	28
Abbildung 13 Schülerbeobachtung: Sprachfördernde Elemente	29
Abbildung 14 Lehr- und Fachpersonen: Sprachfördernde Elemente.....	30
Abbildung 15 Lehr- und Fachpersonen: Bezug zur Lebenswelt	32
Abbildung 16 Lehr- und Fachpersonen: Orientierung am Lehrplan	33
Abbildung 17 Lehr- und Fachpersonen: Anmerkungen	34

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Beschreibung der TidyApp	6
Tabelle 2 Erkenntnisse und Überarbeitungen nach der ersten Testphase.....	23

10 Anhang

10.1 Papierprototype der TidyApp

10.2 Onlineumfrage für die Konzeption

Aufräumen mit Theo im Kindergarten: Eine App für Kindergartenkinder

Seite 1

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Zur Zeit sind die Recherchen für meine Masterarbeit im Rahmen meines Studiums zur Schulischen Heilpädagogin in vollem Gange! Ich entwickle eine Förderapp für Kindergartenkinder, die mit dem iPad benutzt werden kann. In dieser App geht es um die Aufräumzeit im Kindergartenalltag. Sie hat das Ziel, die Kinder bei der Bewältigung von täglichen Ordnungsarbeiten und im Aufbau eines Alltagswortschatzes zu unterstützen. Zur Entwicklung der App, die möglichst lebensweltorientiert sein soll, benötige ich noch Informationen aus Deiner Praxis. Für die Evaluation der App bin ich auf Rückmeldungen von Lehrpersonen und Kinder angewiesen.

Die Daten werden vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Deine Teilnahme!

Herzliche Grüße

Patricia

Seite 2

Welche Spielecken habt Ihr im Kindergarten? (Wenn in mehreren Kindergärten tätig, bitte 1-3 Kindergärten individuell beschreiben) *

Seite 3

Wer übernimmt die Verantwortung für das Aufräumen, z.b. nach dem Freispiel, im Kindergarten? *

Seite 4

Wie wird das Aufräumen organisiert bzw. moderiert? Benutzt Ihr ein akustisches Signal (wenn ja, welches?)? *

Was geschieht nach dem Aufräumen?

Seite 6

Hast Du schon einmal Tablets in Deinem Unterricht eingesetzt?

Seite 7

Geplant ist, dass meine App im Januar/Februar 2016 fertig ist. Hättest Du Interesse, die App mit ein paar Kindern auszuprobieren und mir Rückmeldungen zu geben? (Bei Bedarf stelle ich ein Tablet zur Verfügung. Die Evaluation erfolgt dann erneut in Form eines Online-Fragebogens) *

- ja
- nein

Seite 8

Hast Du noch Fragen oder Bemerkungen?

» [Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online](#) (ändern)

10.3 Beobachtungsbogen für die strukturierte Schülerbeobachtung

Beobachtungssitem: Anwendung der „TidyApp“ durch das Kind

Kind: _____

1 Aufmerksamkeit, Motivation und Interaktion				
Das Kind...		tritt nicht zu	tritt zu	keine Angabe
1.1	wendet sich dem Tablet zu (Körperhaltung auf Tablet ausgerichtet, hinsehen, beobachten)			
1.2	stellt andere Aktivitäten ein, wird ruhig			
1.3	reagiert mit Erwünschtheit gegenüber der App			
1.4	wiederholt nach eigenem Wunsch (Mimik und Gestik, Körperbewegung oder Laute). Wenn ja, Anzahl der Wiederholungen:			
1.5	ist handelnd aktiv dabei (z.B. reagiert auf Töne, räumt auf)			

2 Benutzerfreundlichkeit und Selbstständigkeit				
Das Kind...		tritt nicht zu	tritt zu	keine Angabe
2.1	kann bis zum Button „nochmals“ die App selbstständig bedienen			
2.2	erkennt Bilder und Sprachausgaben insofern, dass es nicht nachfragen muss			

3 Sprache				
Das Kind...		tritt nicht zu	tritt zu	keine Angabe
3.1	Berührt oder verschiebt Objekt und die passende Wortform ertönt			
3.2	berührt gleiches Objekt immer wieder und die passende Wortform ertönt			
3.3	spricht die Begriffe nach			
3.4	spricht den Vers nach			
3.5	spricht Sprachausgabe nach			
3.6	erzählt was es sieht			

4 Technik	trifft nicht zu	trifft sehr zu	keine Angabe
4.2 Die App hat technische Probleme			

5 Wiedererkennung der Lebenswelt
Figuren, Geräusche, Aufräumritual werden erkannt.
Äusserungen:

6 weitere Äusserungen des Kindes:

10.4 Fragebogen für Lehr- und Fachpersonen

IQESonline Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen

Evaluation der „TidyApp“ für Lehr- und Fachpersonen

Funktion: _____

1 Benutzerfreundlichkeit und Selbstständigkeit	Die Aussage ...				keine Angabe
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	
1.1 Die App gibt altersgerechte Anweisungen. Die Bedienung ist übersichtlich und verständlich (selbsterklärend und selbstständige Nutzung möglich).	<input type="checkbox"/>				
1.2 Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.	<input type="checkbox"/>				

2 Inhalt und Bezug zur Lebenswelt	Die Aussage ...				keine Angabe
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	
2.1 Die Inhalte sind fachlich korrekt.	<input type="checkbox"/>				
2.2 Die App berücksichtigt Basiskompetenzen des Kindergartenlehrplans (Bildungsbereich „Kommunikation, Sprache und Medien“ im Zürcher Kindergartenlehrplan und im Lehrplan 21)	<input type="checkbox"/>				
2.3 Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet (bekannte Bilder, Geräusche, Situationen).	<input type="checkbox"/>				

3 Sprachförderung und Eigenaktivität	Die Aussage ...				keine Angabe
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	
3.1 Die Berührung eines Objektes erzeugt den passenden Namen als akustische Rückmeldung. Die Kinder können Wörter durch Hören und Sehen lernen.	<input type="checkbox"/>				
3.2 Die Begriffe von Objekten können durch Berührung immer wieder gehört werden.	<input type="checkbox"/>				
3.3 Die App motiviert zum (Nach)-Sprechen.	<input type="checkbox"/>				
3.4 Die App regt den visuellen, motorischen und akustischen Sinn des Kindes an (Berührungen, Bild, Ton).	<input type="checkbox"/>				

IQESonline Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen

3 Sprachförderung und Eigenaktivität	Die Aussage ...				
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	keine Angabe
3.5 Die App fordert Aktivität vom Kind.	<input type="checkbox"/>				
3.6 Einfache Handlungsabfolge (Aufräumritual) kann wiederholt geübt werden.	<input type="checkbox"/>				
3.7 Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.	<input type="checkbox"/>				
3.8 Die App verbindet Lernen mit Spielen.	<input type="checkbox"/>				

4 Attraktivität	Die Aussage ...				
	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	keine Angabe
4.1 Die Bilder der App sind ansprechend, kindgerecht und qualitativ.	<input type="checkbox"/>				
4.2 Die Audios der App sind ansprechend, kindgerecht und qualitativ.	<input type="checkbox"/>				
4.3 Die Appidee ist einzigartig.	<input type="checkbox"/>				

5 Anregungen / Bemerkungen

10.5 Auswertungsprotokoll IQES Fragebogen

Evaluation der „TidyApp“ für Lehr- und Fachpersonen

Gesamtbericht

Allgemeine Angaben zu dieser Befragung

Abschlussdatum der Befragung:	25.11.2016
Verwendeter Fragebogen:	Evaluation der „TidyApp“ für Lehr- und Fachpersonen
Per E-Mail eingeladene Befragte:	1
Anzahl verschickter/verteilter Papierfragebogen:	0
Total eingeladene Befragte:	1
Vollständig beantwortete Fragebogen:	8
Rücklaufquote:	800,0%
Teilweise beantwortete Fragebogen:	0
Rücklaufquote inkl. teilweise beantwortete Fragebogen:	800,0%

Ergebnisse der Fragen mit Antwortskala

Auf einen Blick: Die Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten

5 höchste Werte	Ø	5 tiefste Werte	Ø
1.1 - 1 Die App gibt altersgerechte Anweisungen. Die Bedienung ist übersichtlich und verständlich (selbsterklärend und selbstständige Nutzung möglich).	4,0	3.3 - 3 Die App motiviert zum (Nach)-Sprechen.	3,5
2.1 - 1 Die Inhalte sind fachlich korrekt.	4,0	1.2 - 2 Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.	3,8
2.3 - 3 Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet (bekannte Bilder, Geräusche, Situationen).	4,0	3.4 - 4 Die App regt den visuellen, motorischen und akustischen Sinn des Kindes an (Berührungen, Bild, Ton).	3,8
3.1 - 1 Die Berührung eines Objektes erzeugt den passenden Namen als akustische Rückmeldung. Die Kinder können Wörter durch Hören und Sehen lernen.	4,0	3.8 - 8 Die App verbindet Lernen mit Spielen.	3,8
3.7 - 7 Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.	4,0	4.3 - 3 Die Appidee ist einzigartig.	3,8

Detailergebnisse

1 - 1 Benutzerfreundlichkeit und Selbstständigkeit

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
1.1 - 1 Die App gibt altersgerechte Anweisungen. Die Bedienung ist übersichtlich und verständlich (selbsterklärend und selbstständige Nutzung möglich).				4,0	0%	0%	0%	100%	100%	8	0
1.2 - 2 Der Schwierigkeitsgrad der App ist für die Zielgruppe angemessen.				3,8	0%	0%	25%	75%	100%	8	0

2 - 2 Inhalt und Bezug zur Lebenswelt

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
2.1 - 1 Die Inhalte sind fachlich korrekt.				4,0	0%	0%	0%	100%	100%	8	0
2.2 - 2 Die App berücksichtigt Basiskompetenzen des Kindergartenlehrplans (Bildungsbereich „Kommunikation, Sprache und Medien“ im Zürcher Kindergartenlehrplan und im Lehrplan 21)				3,9	0%	0%	13%	88%	100%	8	0
2.3 - 3 Der Bezug zur Lebenswelt der Kinder ist gewährleistet (bekannte Bilder, Geräusche, Situationen).				4,0	0%	0%	0%	100%	100%	8	0

3 - 3 Sprachförderung und Eigenaktivität

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
3.1 - 1 Die Berührung eines Objektes erzeugt den passenden Namen als akustische Rückmeldung. Die Kinder können Wörter durch Hören und Sehen lernen.					0%	0%	0%	100%	100%	8	0
3.2 - 2 Die Begriffe von Objekten können durch Berührung immer wieder gehört werden.					0%	0%	13%	88%	100%	8	0
3.3 - 3 Die App motiviert zum (Nach)-Sprechen.					0%	13%	25%	63%	88%	8	0
3.4 - 4 Die App regt den visuellen, motorischen und akustischen Sinn des Kindes an (Berührungen, Bild, Ton).					0%	0%	25%	75%	100%	8	0
3.5 - 5 Die App fordert Aktivität vom Kind.					0%	0%	13%	88%	100%	8	0
3.6 - 6 Einfache Handlungsabfolge (Aufräumritual) kann wiederholt geübt werden.					0%	0%	13%	88%	100%	8	0
3.7 - 7 Die App ermöglicht einen Lernzuwachs.					0%	0%	0%	100%	100%	8	0
	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung						
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu	3-4	N	KA
3.8 - 8 Die App verbindet Lernen mit Spielen.					0%	0%	25%	75%	100%	8	0

4 - 4 Attraktivität

	Durchschnittswerte \bar{x}				Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
4.1 - 1 Die Bilder der App sind ansprechend, kindgerecht und qualitativ.					0%	0%	0%	100%	100%	8	0
4.2 - 2 Die Audios der App sind ansprechend, kindgerecht und qualitativ.					0%	0%	0%	100%	100%	8	0
4.3 - 3 Die Appidee ist einzigartig.					0%	0%	25%	75%	100%	8	0

10.6 Optimierungsmöglichkeiten der TidyApp

Im Folgenden werden die Optimierungsmöglichkeiten der TidyApp aufgelistet. Diese resultieren aus den Erkenntnissen der Usability-Tests, der Befragung der Lehr- und Fachpersonen und aus Beobachtungen in der eigenen Anwendung.

1. Wenn der geführte Zugriff eingestellt ist und die TidyApp schon offen steht, ist die Sprachausgabe „du darfst gongen“ nicht mehr zu hören. Nur beim Öffnen der App mit dem App-Ikon ertönt unmittelbar danach diese einführende Sprachausgabe. Dies bewirkte, dass einige Kinder nicht wussten, was sie zu tun hatten und meine persönliche Anweisung benötigten. Die erste Sprachausgabe sollte erst nach einigen Sekunden nach Öffnung oder bei Nichtbetätigung des Gongs zu hören sein.
2. Einige Kinder versuchten beispielsweise den Topf genau auf die Herdplatte zu stellen, nachdem sie ihn bereits richtig aufgeräumt hatten. Die Gegenstände können jedoch nicht mehr bewegt werden, sobald diese richtig zugeordnet wurden. Um der Experimentierfreude der Kinder gerecht zu werden, wäre es wünschenswert, dass ein Gegenstand, sobald er richtig versorgt wurde, innerhalb dieser Fläche bewegt werden kann.
3. Je nachdem, wie die Kinder die Gegenstände verschieben, kommt es vor, dass die Gegenstände etwas weit weg vom Regal, von der Bauklotzkiste oder von der Küche stehen bleiben. Dies kann die Kinder in ihrem Tun verunsichern. Die in Punkt 2 beschriebene Optimierungsmöglichkeit könnte Punkt 3 eventuell positiv beeinflussen.
4. Zwei Mal wurde ein technischer Fehler beim Übergang vom zweiten zum dritten Screen registriert: nachdem die Kinder alle Gegenstände richtig versorgt hatten, stockte die TidyApp und ein Neustart war notwendig.
5. Beim Verschieben der Gegenstände in die jeweilige Ecke, kam es öfters vor, dass die Objekte dann übereinander lagen. Wollte das Kind durch Tippen die Bezeichnung eines dieser Objekte hören, so musste es ganz genau auf dieses Objekt tippen. Wenn allerdings die Schere etwa direkt auf dem Bleistift lag und das Kind die Bezeichnung des Stifts hören wollte, ertönte die Bezeichnung für die Schere.
5. Am Anfang der Konzeption waren auf den Papierprototypen noch zusätzliche Spielsachen abgebildet, die aber im Entwicklungsprozess vernachlässigt wurden. Vor allem die derzeit nicht in der App vorkommenden Spielsachen (Bauklötze und Zug) im Spielbereich Bauecke, sollten noch integriert werden, damit die Bauecke auch besser als solche erkannt wird.
6. Die Usability-Tests zeigten, dass der Legostein nicht als solcher erkannt wurde. Dieser sollte demnach besser dargestellt werden.
7. Es ist vorgekommen, dass ein Kind die Gegenstände nur berühren wollte und stattdessen etwas verschoben hatte. Dies löste dann die Sprachausgabe „Versuchs noch einmal“ aus, was störend wirkte.
8. Nur drei von zehn Kindern haben bemerkt, dass sie durch Tippen auf die Objekte die Sprachausgabe mit der passenden Bezeichnung des Objektes auslösen. Um dieses Problem zu beheben, wäre es möglich, eine Animation zu programmieren, die diesen Vorgang zeigt. Zum Beispiel

eine Animation eines Fingers der verschiedene Gegenstände berührt und die passende Sprachausgabe auslöst.

9. Die Namen der Ecken sollen durch Berührungen auch ertönen, damit die Kinder diese Bezeichnungen zusätzlich lernen können und beim Aufräumen besser orientiert sind.